

Menopoz Dönemindeki Kadınlarda Üriner İnkontinans Prevalansı ve Risk Faktörleri

Şenol Şentürk*, Mustafa Kara**

Özet

Gereç ve yöntem: Çalışma Ağustos 2008-Kasım 2008 arasında polikliniğe başvuran 216 postmenopozal hasta üzerinde üriner inkontinansları hakkında yapıldı.

Bulgular: Olguların ortalama menopoz yaşı 46.6 idi. Olguların % 45.3'ünde üriner inkontinans görülmektedir. En sık tipi miks üriner inkontinans %64.3 idi. İleri yaş, yüksek parite, hormon replasman tedavisi kullanmama istatistiksel olarak anlamlı risk faktörleri olduğu saptandı.

Sonuç: Üriner inkontinans postmenopozal dönemdeki kadınların sosyal yaşantısını etkileyen yaygın bir problemdir. Çalışmamızda prevalans %45.3 olarak saptanmıştır. Literatürde postmenopozal dönemde üriner inkontinans prevalansı %32-73 aralığında bildirilmektedir. Menopoz dönemindeki kadınlarda üriner inkontinansla ilgili risk faktörleri tanınarak ve düzeltilmesi için daha fazla çaba sarfedilerek hayat kalitesi artırılabilir.

Anahtar kelimeler: Menopoz, üriner inkontinans, vajinal doğum

Üriner inkontinans, kişilerin ve ailelerinin psikolojik, fiziksel, sosyal ve ekonomik refahını etkileyen yaygın bir sorundur (1-3). Türkiye'de kadınlardaki üriner inkontinans prevalansı %20 (4), %25 (5) arasında rapor edilmiştir. Dünyada ise rapor edilen menopoz sonrası kadınlardaki üriner inkontinans prevalansı %32-73 arasında değişir (6,7). Üriner inkontinans (Üİ) ile ilgili risk faktörleri yaş, menopoz, parite, obezite, vajinal doğum ve geçirilmiş histerektomidir (8).

Menopoz, over fonksiyonunun tamamen durmasından sonraki yaşam periyodudur. Bu dönemde over fonksiyonları ve östrojen eksikliğinin sonucu olarak birçok fizyolojik değişiklikler oluşur. Bunlar vazomotor semptomlara ek olarak kemik-iskelet, vasküler ve genitouriner sistemdeki değişikliklerdir. Hem hormonal değişimler, hem de vajinal ve üretral mukozadaki somatik değişimlerle, üretral kapanma basıncı kaybı ve normal üretrovezikal açıdaki farklılaşma kadınlarda Üİ'ye sebep olur (9).

Üriner inkontinans kadın yaşamını tehdit etmemesine rağmen kişinin aile içi ve sosyal yaşantısını fiziksel ve psikolojik yönden önemli

derecede etkileyen bir problem olması sebebiyle dikkatle ele alınmalı ve değerlendirilmelidir (5). Bu çalışmada; postmenopozal kadınlardaki Üİ prevalansı ve risk faktörlerinden vajinal doğumun ve hormon replasman tedavisi kullanımının etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma, Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi etik kurulu tarafından kabul edilmiş prospektif tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışma Ağustos-Kasım 2008 tarihleri arasında jinekoloji polikliniğine başvuran, yaşları 40 ile 65 arasında değişen, hem cerrahi hem de natürel menopoz olarak tanımlanmış toplam 216 postmenopozal dönemdeki hasta üzerinde yapılmıştır. Natürel menopoz; en az 1 yıl hiç adet görememe, cerrahi menopoz ise histerektomili/siz bilateral ooferektomi sonrası menopoz olarak tanımlanmıştır. 40 yaşından öncesi menstruasyon sonlanması prematüre ovaryan yetmezlik olarak değerlendirilip çalışma dışı bırakılmıştır. Demografik veriler alınmadan önce hastalardan bilgilendirilmiş (imzalanmış) onam formu alınmıştır. Hastaların Üİ'leri hakkında ayrıntılı sorular içeren anket formu hazırlandı. Sorular iki kısımdan oluşmaktadır: Birinci kısım; yaş, doğum yolu, menopoz yaşı, hormon replasman kullanımı gibi demografik verilerden oluşmaktadır. İkinci kısım ise üç tipte sınıflandırılan Üİ tipini içermektedir:1) Stres üriner inkontinans (Stres Üİ):

*Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Rize

**Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Ağrı

Yazışma Adresi: Dr. Şenol Şentürk

Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Rize

Tablo 1: Yaş, menopoz yaşı ve parite için gruplara göre tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları

	İnkontinan (n=98)	Kontinan (n=118)	P
	Ort±SD	Ort±SD	
⁺ Yaş	53,09±6,10	51,07±5,84	0,014*
⁺ Menopoz yaşı	47,01±4,53	46,37±4,33	0,293
⁺⁺ Parite (Medyan)	4,38±1,97 (4)	3,19±1,80 (3)	0,001**

⁺ Student t test ⁺⁺ Mann Whitney U test *: p<0.05 **: p<0.01

Tablo 2: Gruplara göre risk faktörlerinin dağılımı

	İnkontinan (n=98)	Kontinan (n=118)	Relatif Risk (%95 CI)(RR)	p
Menopoz yaşı <50	62 (%63,3)	87(%73,7)	0,774	0,098
≥50	36 (%36,7)	31(%26,3)	(0,58-1,04)	
Parite (n) ≥3	84 (%86,6)	79(%74,5)	1,586	0,031*
<3	13 (%13,4)	27(%25,5)	(1,01-2,54)	
Doğum Yolu Vajinal Sezeryan	94 (%96,9)	101 (%95,3)	1,285	0,723
HRT kullanımı Var	3 (%3,1)	5 (%4,7)	(0,52-3,18)	
Yok	13 (%13,3)	40 (%33,9)	0,470	0,001**
	85 (%86,7)	78 (%66,1)	(0,29-0,77)	

Ki-kare testi kullanıldı ** p<0.01

öksürük, aksırık, gülme veya fiziksel egzersiz sırasında idrar kaçırma; 2) Urge üriner inkontinans (Urge Üİ): tuvalete sıkışıldığında idrar kaçırma; 3) Miks üriner inkontinans (Miks Üİ): stres ve urge inkontinansın kombinasyonu olarak tanımlanmıştır.

İstatistik analiz

Çalışmada ele alınan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler ortalama ve standart sapma olarak ifade edilirken, kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak ifade edildi. Sürekli değişkenler için grupları karşılaştırmada; normal dağılım gösteren değişkenlerde Student t testi, normal dağılım göstermeyen değişkenlerde Mann Whitney U test kullanıldı. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede ise Ki-kare testi kullanıldı. Üriner İnkontinans' a etki eden risk faktörlerini belirlemek amacıyla Logistik regresyon analiz yapıldı. Tüm istatistik hesaplamalarda; NCSS istatistik paket programı kullanıldı ve istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alındı.

Bulgular

Olguların ortalama yaşları ve standart sapması 51.99±6,03'dır. Olguların menopoz dönemlerine girme yaşları 40 ile 56 arasında değişmekte olup; ortalama menopoz yaşı 46.66±4.42'dir. Olguların doğum sayıları 0 ile 11 arasında değişmekte olup; ortalaması 3.73±1.97, medyanı 4'tür. Olgular "İnkontinan" (n=98) ve "Kontinan" (n=118) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Olguların %45.3'ünde Üİ görülmektedir. Üİ görülen olguların 63'ü (%64.3) Miks Üİ, 23'ü (%23,5) Stres Üİ, ve 12'si (%12.2) Urge Üİ'dir.

Olguların %69'u 50 yaşından önce menopoza girerken, %31'i 50 yaş ve üzerinde iken menopoza girmiştir. Olguların %6'sı hiç doğum yapmamış; %18.5'inin parite sayısı 2'nin altında; %75.5'inin ise 3 ve üzerindedir. Olguların %90.3'ü (n=195) vajinal doğum yaparken, %6'sı (n=13) hiç doğum yapmamış ve %3,7'si (n=8) sezaryenle doğum yapmıştır. Olguların %77.8'inin

Tablo 3: UI için Logistik regresyon analizi sonuçları

	b	St.Hata	p	Odds oranı	%95 Güven Aralığı	
					Alt	Üst
Menopoz yaşı<50	-0,182	0,321	0,570	0,833	0,444	1,563
Parite (≥3)	0,880	0,385	0,022*	2,411	1,133	5,133
HRT Kullanım (-)	1,282	0,375	0,001**	3,603	1,729	7,508
D.Yolu (Vajinal)	0,434	0,771	0,574	1,543	0,341	6,995

*:p<0,05, **:p<0,01

menopoz tipi normal iken, %22.2'sinin cerrahidir. Olguların %24.5'i HRT kullanmaktadır.

İnkontinan grubunun yaş ortalaması, kontinan grubunun yaş ortalamasından istatistik olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). Gruplara göre olguların menopoz yaşları arasında istatistik olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). İnkontinan grubunun parite sayısı, kontinan grubunun parite sayısından yüksek saptanmıştır (p<0.01).

Menopoz yaşı ile Üİ arasında anlamlılığa yakın olmakla birlikte istatistik olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.

Parite sayısı ile Üİ arasında istatistik olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01). Buna göre parite sayısı 3 ve üzerinde olan olgularda Üİ görülme riski, parite sayısı 3'ün altında olan olgulara göre 1.586 kat daha yüksektir. Diğer bir ifade ile, Parite sayısının 3 ve üzerinde olması Üİ riskini 1,586 kat artırmaktadır.

Doğum şekli ile Üİ arasında istatistik olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır. Vajinal doğuma ait Üİ riski 1,28 olarak bulunmuş ancak güven aralığı 1'i ihtiva ettiğinden bu risk istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır.

HRT ile Üİ arasında istatistik olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01). HRT kullanmayan olgularda Üİ görülme oranı, HRT kullanan olgulardan anlamlı şekilde yüksektir. HRT kullanımının Üİ riski 0,470 (0,29-0,77) olarak saptanmakta; HRT kullanımını olmamasının ise Üİ riskini 2,126 (1,296-3,486) kat arttırdığı ve bu riskin istatistik olarak anlamlı olduğu görülmektedir. HRT kullanmak "Üİ açısından bizi koruyucu bir etkiye sahiptir" diyebiliriz.

Üriner inkontinans'da menopoz yaşı, doğum şekli, HRT ve parite sayısının etkileri logistik regresyon analizi ile değerlendirildiğinde; modelin anlamlı (p<0.01) bulunduğu ve Negelkerke R-kare değerinin 0.153 olarak saptandığı, modelin açıklayıcılık katsayısının (%63.5) iyi düzeyde olduğu görüldü. Modelde HRT kullanmama ve paritenin etkileri istatistik

olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). HRT kullanmamanın Odds oranı 3,603, paritenin 3'ün üzerinde olmasının Odds oranı ise 2,411 olduğu görülmüştür. Doğum şeklinin ve menopoz yaşının modele etkisi anlamlı bulunmamıştır.

Tartışma

Çalışmada menopozlu kadınlar arasındaki Üİ prevalansı % 45.3 olarak saptandı. Daha önce rapor edilen çalışmalarda da benzer oranlar mevcuttur (%32-73) (6,7). İnkontinan grubun tiplerine göre yapılan dağılımları sırasıyla miks Üİ (%64.3), stres Üİ (%23.5), urge Üİ (%12.2) olarak belirlenmiştir. Buchsbaum ve ark. (6) yaptıkları çalışmada benzer oranları saptamışlardır. Titapant ve ark.(10) en sık tip olarak stres Üİ (%28.5) olduğu şeklinde daha farklı oranlar bildirmişlerdir. Çalışmalardaki bu değişik oranlar, sorulan soruların ve Üİ sınıflandırılmasında kullanılan metodolojilerin farklı olması ile açıklanabilir.

Menopozlu kadınlardaki Üİ etiolojisi iyi bilinmemektedir. İlgili risk faktörleri ileri yaş, erken menopoz yaşı, obezite, yüksek parite, vajinal doğum ve geçirilmiş histerektomidir (8). Mevcut çalışmamızda ileri yaş, yüksek parite ve HRT kullanmama anlamlı risk faktörleri olarak saptandı.

Literatürde geniş popülasyonları içeren son çalışmalarda, pelvik taban üzerinde sezaryen doğumun vajinal doğuma nazaran koruyucu etkisi gösterilmiştir (11-13). Ayrıca parite sayısı ile Üİ arasındaki korelasyon belirtilmiştir (14). Herrmann ve ark. yaptıkları çalışmada özellikle üçüncü doğum ve sonrasında üriner inkontinansın anlamlı olarak daha yaygın olduğunu saptamışlardır (15). Biz de parite sayısı ile Üİ arasında istatistik olarak anlamlı bir ilişki belirledik. Parite sayısı 3 ve üzerinde olanlarda; üriner inkontinans görülme riski 1.586 kat daha yüksek saptanmıştır. Benzer şekilde logistik regresyon analizi sonucuna göre de paritenin 3 ve üzerinde olmasının Odds oranı

2,411 olarak saptanmıştır. Doğum yolu ile Üİ arasında ise anlamlı bir ilişki saptamadık. Çalışmaya alınan hastalarda sezeryanla doğum yapanların oranının çok az olması nedeniyle, böyle bir karşılaştırmanın yapılabilmesi için daha fazla sayıdaki hastaya ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Kadın genital ve alt üriner sistemi embriyolojik orijin olarak östrojenin etkilerine duyarlıdır (16). Östrojen reseptörleri alt üriner sistem organlarında da yaygındır, hipoöstrojenik ortam üriner inkontinansa sebep olur (17). Epidemiyolojik çalışmalar menopozdan sonra oluşan alt üriner sistem semptomlarının etiolojisinde östrojen eksikliğinin rolünü göstermiştir (18). Postmenopozal üriner inkontinans yaklaşımlarında östrojen replasman tedavisinin rolü tartışmalı olmasına rağmen, ürogenital atrofi kadınlarda kullanımının iyi olduğu bilinmektedir (19). Menopozlu kadınlarda HRT kullanımı üriner inkontinans insidansını düşürmede etkilidir. Mevcut çalışmamızdaki bulgular bu hipotezi desteklemektedir. HRT kullanmayan olgularda üriner inkontinans görülme oranı, kullananlara kıyasla anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur. HRT kullanmamanın üriner inkontinans riskini 2,126 kat artırdığı görülmüştür.

Bu çalışmada tanımlayıcı bir çalışma olmasına rağmen, veriler sadece önceden hazırlanmış bir anketten değil, aynı zamanda derinlemesine yapılan görüşmelerle toplanmıştır. Çalışmadaki kadınlar ayrıntılı biçimde sorulan bu soruları sorgulayabilmektedir. Bundan dolayı her soru için kapsamlı bir yanıt oranı elde edilmiştir. Bununla birlikte, bu çalışmanın kısıtlılığı üriner inkontinans tiplendirmesinin herhangi bir klinik muayene ya da geçerli ürodinamik incelemeler yapılmaksızın hastaların klinik semptomlarının ve sorulan bir dizi ayrıntılı soruya alınan yanıtların değerlendirilmesine göre yapılmasıdır. Bu çalışma daha ileri çalışmalar için bir temel teşkil etmesi için için düzenlenmiştir. Menopoz çağındaki kadınlarda üriner inkontinansın nedenlerini ve risk faktörlerini değerlendirmek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Sonuç olarak, üriner inkontinans menopoz dönemindeki kadınların sosyal yaşantısını etkileyen yaygın bir problemdir. Rize 82. Yıl Devlet Hastanesine başvuran menopozlu hastalardaki üriner inkontinans prevalansı % 45.3'dür, miks Üİ en yaygın (% 64.3) tipidir. parite (özellikle 3 doğum ve üzeri sayıda), HRT kullanmama risk faktörleridir. Üriner inkontinanslı menopozlu kadınlarda, ilgili risk faktörlerin tanınması ve onların düzeltilmesi için

daha fazla efor sarfedilerek hayat kalitelerinde artış sağlanabilir.

The Risk Factors and Prevalence of Urinary Incontinence at Postmenopausal Women

Abstract.

Material-methods: The study was made about urinary incontinence of 216 patients who referred our clinic between August 2008-November 2008.

Findings: The mean menopausal age of the cases was 46.6. The urinary incontinence was seen in %45.3. The most seen type was mixed urinary incontinence (%64.3). Advanced age, high parity, not to use hormone replacement therapy was detected as meaningful risk factors.

Conclusion: Urinary incontinence is a common problem influencing the social experience of the postmenopausal women. The prevalence was detected %45.3 in our study. The urinary incontinence prevalence of the postmenopausal period was stated % 32-73 in the literature. The quality of the life is augmentable in the postmenopausal women by diagnosing the risk factors of urinary incontinence and spend effort to improve.

Key Words: Menopause, urinary incontinence, vaginal delivery

Kaynaklar

1. Filiz TM, Uludağ C, Çınar N, Gorpelioglu S, Topsever P. Risk factors for urinary incontinence in Turkish women. Saudi Med J 2006; 27(11):1688-1692.
2. Melville JL, Katon W, Delaney K, Newton K. Urinary incontinence in US women: a population-based study. Arch intern Med 2005; 165:537-542
3. Minassian VA, Drutz HP, Al-Badr A. Urinary incontinence as a worldwide problem. Int J Gynaecol Obstet 2003; 82:327-338
4. Maral I, Özkardeş H, Peskircioğlu L, Bumin MA. Prevalence of stress urinary incontinence in both sexes at or after age 15 years: a cross-sectional study. J Urol 2001; 165:408-412
5. Özerdoğan N, Beji NK, Yalçın O. Urinary incontinence: its prevalence, risk factors and effects on the quality of life of women living in a region of Turkey. Gynecol Obstet Invest 2004; 58:145-150
6. Buchsbaum GM, Chin M, Glantz C, Guzick D. Prevalence of urinary incontinence and

- associated risk factors in a cohort of nuns. *Obstet Gynecol* 2002; 100:226-9.
7. Simeonova Z, Milsom I, Kullendorff AM, Molander U, Bengtsson C. The prevalence of urinary incontinence and its influence on the quality of life in women from an urban Swedish population. *Acta Obstet Gynecol Scand* 1999; 78:546-51.
 8. Minassian VA, Stewart WF, Wood GC. Urinary incontinence in women. *Obstet Gynecol* 2008; 111:324-31.
 9. Quinn SD, Domoney C. The effects of hormones on urinary incontinence in postmenopausal women. *Climacteric* 2009; 12:106-113.
 10. Titapant V, Tanprasert P. Prevalence of urinary incontinence in natural menopausal women at Siriraj hospital. *Siriraj Hosp Gaz* 2000; 52:516-23.
 11. Rortveit G, Dalveit AK, Hannestad YS, Hunskaar S. Urinary incontinence after vaginal deliver yor cesarean section. *N Engl J Med* 2003; 348:900-907.
 12. MacArthur C, Glanezer CMA, Wilson PD, Lancashire RJ, Herbison GP, Grant AM. Persistent urinary incontinence and delivery mode history: a six-year longitudinal study. *Br J Obstet Gynaecol* 2006; 113:218-224.
 13. Bahl R, Strachan B, Murphy DJ. Pelvic floor morbidity at 3 year after instrumental delivery and cesarean delivery in the second stage of labor and the impact of a subsequent delivery. *Am J Obstet Gynecol* 2005; 192: 789-794.
 14. Schytt E, Lindmark G, Waldenström U. Symptoms of stres incontinence 1 year after childbirth: prevalence and predictors in a national Swedish sample. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2004; 83:928-936.
 15. Herrmann V, Scarpa K, Palma PCR, Ricetto CZ. Stess urinary incontinence 3 years after pregnancy: correlation to mode of delivery and parity. *Int Urogynecol J* 2008; 20(3): 281-8.
 16. QuinnSD, Domoney C. The effects of hormones on urinary incontinence in postmenopausal women. *Climacteric* 2009; 12(2):106-13.
 17. Bhatia NN, Bergman A, Karram MM. Effects of estrogen on urethral function in women with urinary incontinence. *Am J Obstet Gynecol* 1989; 160:176-81.
 18. Hextall A, Cardoso L. The role of estrogen supplementation in lower urinary tract dysfunction. *Int Urogynecol J Pelvik Floor Dysfunct* 2001; 12:258-61.
 19. Robinson D, Cardozo LD. The role of estrogens in female lower urinary tract dysfunction. *Urology* 2003; 62:45-51.

Van Yöresinde Glomerulonefritlerin Epidemiyolojisi; 2009 Güncellemesi

Yasemin Usul Soyoral*, Hüseyin Beğenik*, Gülay Bulut**, Süleyman Özen**, Reha Erkoç*

Özet

Amaç: Van yöresinde son 12 yılda yapılmış böbrek biyopsilerinin patolojik bulgularının ve yıllar içindeki değişikliğin değerlendirilmesi.

Yöntem: Ocak 2004 -Ekim 2009 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde erişkinlerde yapılmış tüm böbrek biyopsi sonuçları geriye dönük olarak incelendi ve Ocak 1997-Aralık 2003 dönemi ile karşılaştırıldı, ayrıca tüm veriler birleştirilerek değerlendirildi.

Bulgular: Toplam olarak 231 biyopsi yapılmıştı (birinci dönemde 129, ikinci dönemde 102 adet). İlk dönemde yeterli materyal alınamayan olgu 14(%10) iken, 2. dönemde ise 1(%1) idi(p;0,001). Tüm olgulardan yeterli materyal elde edilemeyen 15(%6,5) olgu çıkarıldı. İki dönem arasında histopatolojik tanılar açısından kronik böbrek yetmezliği tanısı hariç fark saptanmadı. Tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde en sık saptanan histopatolojik tanılar sırasıyla; membranoproliferatif glomerulonefrit (%22,1), sistemik lupus eritematozus (%20,7), proliferatif glomerulonefrit (%9,7), amiloidoz(%8,3) ve membranöz GN(%8,3) idi.

Sonuç: Bölgemizde glomerulonefrit'lerin en sık nedeni membranoproliferatif ve sistemik lupus eritematozus olup 1997–2003/2004–2009 dönemleri arasında histopatolojik tanılar arasında belirgin fark görülmedi. Yetersiz materyal oranı 2. inceleme döneminde azaldı, KBY histopatolojisi 2. dönemde daha fazlaydı.

Anahtar Kelimeler: Böbrek biyopsisi, glomerulonefrit, epidemiyoloji

Glomerulonefrit (GN) etyolojileri değişik ülkelerde ve zaman içerisinde değişiklik gösterebilir (1). GN'ler diyaliz ve transplantasyon tedavisi gereken son dönem böbrek yetersizliğinin en sık nedenlerindedirler (2).

Çalışmamızda, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Ocak 1997-Ekim 2009 tarihleri arasında yapılmış tüm böbrek biyopsi sonuçları incelendi. Bu çalışmada Van ilinde son 12 yılda yapılan böbrek biyopsilerinin patolojik bulguları değerlendirildi. 1997–2003 ile 2004–2009 zaman aralığındaki değişiklikler karşılaştırıldı. 1997–2003 yılları arasında glomerulonefrit etyolojisi ile ilgili veriler daha önce yayınlanan literatürden alınmıştır (3).

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Hüseyin Beğenik
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Nefroloji BD, 65200, Van
Tel: 0 432 2150470/6037, Faks: 0 432 2121867
E-posta: hbegenik@hotmail.com

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda Ocak 2004-Ekim 2009 tarihleri arasında değişik şikayetlerle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Polikliniği'ne başvuran ve böbrek biyopsisi endikasyonu konup, biyopsi yapılan 116 hastanın patolojik bulguları incelendi. Böbrek biyopsi endikasyonları; nefrotik veya nefritik sendromlar, nedeni açıklanamayan akut böbrek yetmezliği, nedeni açıklanamayan non-nefrotik proteinüri(2–3 g/gün) ve sistemik lupus eritematozus (SLE)'li hastalarda biyopsisi gerektiren durumlar olarak belirlenmişti. Hastaların demografik ve klinik bilgileri, biyopsi endikasyonları hasta dosyalarından tespit edildi. Böbrek biyopsi örnekleri ışık mikroskobu ve immünofloresan yöntemiyle incelenmişti. 1997–2003 verileri ile 2004–2009 verileri (GN dağılımı) Ki-kare testi ile karşılaştırıldı (3).

Bulgular

İki çalışmanın bulguları birleştirildiğinde; yapılan 231 biyopsinin 15'inde yeterli materyal elde edilemedi (%6,5). Geriye kalan 216 vakada

Tablo 1. Glomerulonefrit histopatolojileri ile ilgili olarak mevcut çalışmamızdaki verilerle daha önce yapılan çalışmanın(3) verileri aşağıda sunulmuştur.

Histopatolojik Tanı	%(1997-2003) N=129	%(2004-2009) N=102	%(Toplam) N=216	p
SLE	23.3	20	20,7	AD
MPGN	27.6	18	22,1	AD
Amiloidoz	12.2	5	8,3	AD
Proliferatif GN	9.2	11	9,7	AD
Membranöz GN	9.2	8	8,3	AD
MDH	3.1	3	2,8	AD
FSGN	2	4	2,8	AD
RPGN	3.1	2	2,3	AD
Kronik Pyelonefrit	3.1	10	6	AD
IgA Nefropatisi	6.1	6	6	AD
KBY	-	6	2,8	< 0.01
Diğerleri	8.4	8	7,9	AD
Yetersiz Materyal	10	1	6,5	< 0,001

GN: Glomerulonefrit, SLE;Sistemik Lupus Eritematozus, MPGN; Membranoproliferatif Glomerulonefrit, MDH; Minimal Değişiklik Hastalığı, FSGN; Fokal segmental Glomerulonefrit, RPGN; Rapidli Progressif Glomerulonefrit, KBY; Kronik Böbrek Yetmezliği, AD:Anlamlı Değil

görülen patolojik tanıların Ocak 1997-Aralık 2003, Ocak 2004-Ekim 2009 tarihleri arasındaki ve toplam olguların dağılımdaki değişiklikler aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Tartışma

Glomerulonefrit tiplerinin dağılımı coğrafi yöre, yaş, biyopsi endikasyonu ve bu konuda merkezlerin tutumuna bağlı olarak değişebilmektedir.

Merkezimizde membranoproliferatif glomerulonefrit (MPGN) yüksek oranda tespit edilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde MPGN'nin yüksek oranda görülmesi sadece tanımlanamayan infeksiyonlara değil, aynı zamanda genetik ve çevresel bazı faktörlere de bağlanmıştır (4). Yeterli olmayan sosyoekonomik düzey ve hijyen nedeniyle, hayatın ilk 2 yılında infeksiyonlarla karşılaşan immün sistem, T.helper 1(TH1) yönünde gelişim göstererek proliferatif glomerulonefritlere (IgA hariç) zemin hazırlar (4). Gelişmiş ülkelerde ise MPGN son yıllarda önemli oranda gerilemiştir. Bu durumun da infeksiyonlardaki azalma, sosyoekonomik durum ve hijyenle açıklandığı bilinmektedir. MPGN Türkiye'de yüksek oranda görülmele birlikte

(5); Güney Amerika (9) ve S.Arabistan'da (10) da en sık görülen glomerulopati'dir. Altıparmak ve ark. yaptıkları çalışmada; MPGN %26.6 ile en sık görülen glomerulopatiydi (11). Türkiye'de yapılan çalışmaların bir analizinde; MPGN %24 ile en sık görülen glomerulopatiydi (5). Davut Akın ve ark. (6) nefrotik sendromlu olgularda yaptıkları bir çalışmada ise ilk üç sırayı Membranöz GN %28, MPGN %24 ve fokal sklerozon glomerulonefrit (FSGN) %22.7 almaktaydı. Yakın zamanda yayınlanan büyük sayıda olgulu çalışmalarda ise; Kore (12), Çin (13), İspanya (14)ve İngiltere'de (15) IgA nefropatisi ilk sırada iken, Kolombiya (7) ve Mısır'da (8) ise FSGN en sık görülen glomerulopati idi. IgA nefropatisinin bu kadar yüksek olmasının muhtemel bir nedeni biyopsi yapılan olgular arasında asemptomatik hematüri hastalarının çok olmasındandır. Kim ve ark. (16) Kore'de yaptıkları bir çalışmada asemptomatik mikroskobik hematüri olgularının biyopsilerinde IgA nefropatisi % 61.3 oranında tespit edilmişti. Bizim çalışmamızda sekonder glomerulonefritlerin en sık nedeni SLE nefriti(%20) ve Amiloidoz (%8,3) iken primer GN'lerin ek sık nedenleri sırasıyla MPGN (%22.1), proliferatif GN (%9,7) ve MG(%8,3) idi. Olgulardan yetersiz numune alınan vaka sayısı 1997–2003 yılları arasında 14 (%10.9) iken, 2004–2009 yılları arasında yalnız 1(%1) adet idi(p:0,001). Bu da biyopsilerde örnek almadaki başarı oranımızın arttığını göstermekteydi. Ayrıca 2004–2009 yılları arasında son dönem böbrek

yetmezliği tanısı alan (%6) adet olgumuz var idi (p:0,01). Bu ise bizim böbrek biyopsi endikasyonları arasında artık kreatinin değerleri yüksek olan hastaların da yer aldığı bir göstergesidir.

Türkiye'nin en doğusunda bulunan merkezimizdeki sonuçlar, batısından elde edilen sonuçlarla benzerdir ve bu iki zaman dilimi içerisinde herhangi bir anlamlı değişiklik olmamıştır.

Yüksek lupus nefriti insidansı, SLE tanısı almış hastalardaki böbrek tutulumunun ayırt edilmesinde biyopsi endikasyonunun geniş tutulmasından kaynaklanmış olabilir. MPGN'nin daha yüksek oranda görülmesi bölgedeki değişik infeksiyonların prevalansının yüksek olması ve sosyoekonomik düzeyin yetersiz olmasıyla ilişkilendirilebilir.

Sonuç

Çalışmamızda Van yöresinde 1997–2003 yılları ile 2004–2009 yılları arasında GN etyolojileri açısından anlamlı bir değişiklik olmadığı saptandı. MPGN (%22,1) en sık görülen glomerulopati iken 2. sırada SLE (%20,7) ve 3. sırada Proliferatif GN (%9,7) vardı. KBY tanılı olgu sayısı anlamlı olarak artmıştır. Biopsi alma başarımız anlamlı olarak artmıştır.

Epidemiology Of Glomerulonephritis In Van Area; 2009 Update

Abstract

Aim: In the last 12 years have been pathological changes of renal biopsy findings in the Van region and in the years of assessment.

Methods: All renal biopsy results were evaluated retrospectively in adults between January 2004 and October 2009 at the Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine and were compared with January 1997-December 2003 period; also combined all the data were evaluated.

Results: In total, 231 biopsies were performed. While first period can not be enough material in 14 patients (10%), the second period 1 (1%), respectively (p, 0.001). Fifteen cases(6.5%) excluded from all patients because of can not be obtained enough material. The most common diagnoses; SLE (20.7%), MPGN (22.1%), proliferative GN (9.7%), amyloidosis (8.3%) and membranous GN (8.3%) respectively.

Conclusion: In our area the most frequent pathologies observed were MPGN(22.7%) and SLE(20.7%), there is no significant change between the periods (1997-2003/2004-2009) in terms of histopathologic diagnoses. Insufficient material for second review period was reduced, histopathologic findings of end stage renal disease second period was higher than first period.

Key Words: Renal biopsy, glomerulonephritis , epidemiology

Kaynaklar

1. Glasscock RJ. Glomerular diseases. In: Masry SG, Glasscock RJ (Eds), Textbook of Nephrology. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2001, pp 649–652.
2. Vollmer WM, Wahl PW, Blagg CR. Survival with dialysis and transplantation in patients with end-stage renal disease. N Eng J Med 1983; 308:1553-8.
3. Hayriye Sayarlioğlu, Reha Erkoç, Cevat Topal, Ekrem Doğan, Süleyman Özen, İrfan Bayram, ve ark. Van ilindeki Glomerulonefritlerin Epidemiyolojisi: 129 Vakanın Patolojik Bulguları. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. 2005; 14(1) 23–25
4. Johnson RJ, Hurtado A, Merszei J, et al. Hypothesis: dysregulation of immunologic balance resulting from hygiene and socioeconomic factors may influence the epidemiology and cause of glomerulonephritis worldwide. Am J Kidney Dis 2003; 42:575–581.
5. Erek E, Süleymanlar G, Serdengeçti K and The Registry Group Turkish Society of Nephrology. Nephrology, dialysis and transplantation in Turkey. Nephrol Dial Transplant 2002; 17: 2087–2093.
6. Davut Akın, Sehmus Özmen, Ramazan Danış. 2001–2007 Döneminde Nefrotik Sendromlu 152 Hastanın Analizi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2008; 17 (2) 74–76.
7. Luis Fernando Arias, Jorge Henao, Rubén Darío Giraldo, Nelson Carvajal, Joaquin Rodelo, Mario Arbeláez. Glomerular diseases in a Hispanic population: review of a regional renal biopsy database. Sao Paulo Med J. 2009; 127(3):140-4.
8. Salwa Ibrahim and Ahmed Fayed. The incidence of biopsy-proven glomerulonephritis in Cairo University, Egypt: a 5-year study. NDT Plus Advance Access published June 17, 2009
9. Hurtado A, Escudero E, Stromquist C, et al. Distinct patterns of glomerular disease in Lima, Peru. Clin Nephrol 2000;53: 325-332.
10. Al Homrany MA. Pattern of renal diseases among adults in Saudi Arabia: A clinicopathologic study. Ethn Dis 1999; 9:463-467.
11. Altıparmak MR, Pamuk GE, Pamuk ÖN ve ark. Primer glomerulonefritli olgularımızın özellikleri. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2001; 10:249-253.
12. Jae Hyun Chang, Dong Ki Kim, Hyun Wook Kim, Sun Young Park, Tae-Hyun Yoo, Beom

- Seok Kim, Shin-Wook Kang, Kyu Hun Choi, Dae-Suk Han, Heon Joo Jeong and Ho Yung Lee. Changing prevalence of glomerular diseases in Korean adults: a review of 20 years of experience. *Nephrol Dial Transplant* 2009; 24:2406–2410.
13. Fu-de Zhou, Ming-hui Zhao, Wan-zhong Zou, Gang Liu and Haiyan Wang. The changing spectrum of primary glomerular diseases within 15 years: A survey of 3331 patients in a single Chinese centre. *Nephrol Dial Transplant* 2008 1 of 7.
14. Francisco Rivera, Juan Manuel Lo'pez-Gómez and Rafael Pe'rez-García. Frequency of renal pathology in Spain 1994–1999. *Nephrol Dial Transplant* 2002; 17: 1594–1602.
15. Jennifer B. Hanko, Robert N. Mullan, Declan M. O'Rourke, Peter T. McNamee, Alexander P. Maxwell and Aisling E. Courtney. The changing pattern of adult primary glomerular disease. *Nephrol Dial Transplant* 2009; 24: 3050–3054.
16. Kim HJ, Choi HY, Kim DK *et al.* Clinical significance of renal biopsy in adults with asymptomatic microscopic hematuria. *Korean J Nephrol* 2003; 22:684–391.

Duodenal Atrezinin Prenatal Ultrasonografik Tanısı

Mertihan Kurdođlu*, Mehmet Melek**, Yeşim Elcüman Edirne**, Zehra Küçükaydın*, Recep Yıldızhan*, Ertan Adalı*, Ali Kolusarı*, Mansur Kamacı*

Özet

Duodenal atrezi, fetüste en sık saptanan intestinal atrezidir. Prenatal tanı ile cerrahi prosedürlerin erken dönemde planlanması, neonatal mortalite ve morbiditeyi azaltmaktadır. Bu konuda çarpıcı bir örnek olması bakımından prenatal tanı almış bir olgumuzu doğumdan sonraki yönetimini de ele alarak tartışmayı amaçladık. Yirmi dört yaşında, sularının gelmesi şikâyetiyle Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne başvuran hastanın obstetrik ultrasonografisinde fetal ölçümler 34 hafta ile uyumlu olup polihidramnios tespit edilmiş ve fetüsün batin incelemesinde de “double-bubble” görünümü izlenmiştir. Fetal kalp atımlarının bradikardik olması üzerine hasta acil olarak sezaryene alınmış ve 7-9 apgarlı 1900 gr. erkek bebek doğurtulmuştur. Prenatal tanıda duodenal atrezi düşünülmesi nedeniyle çekilen direkt batin grafilerinde de “double bubble” görünümü izlenmesi üzerine bebek, Çocuk Cerrahisi Bölümü'nce operasyona alınmıştır. Operasyonunda atretik duodenal uçlara “side to side” anastomoz uygulanan bebek, postoperatif 16. gün taburcu edilmiştir. Duodenal atrezinin prenatal tanısında ultrasonografi önemli bir yer tutmakta olup bu olgularda prognozu belirlemede doğumun olduğu gebelik haftası, ek anomalilerin varlığı ve tanıda gecikme olup olmadığı önemlidir. Tanıda gecikme; kusma, aspirasyon pnömonisi, elektrolit dengesizliği, dehidratasyon ve mide perforasyonu sonucunda ölüme neden olabilir ve bu nedenle erken tanı hayat kurtarıcıdır.

Anahtar kelimeler: Duodenal atrezi, Prenatal tanı, Ultrasonografi

Duodenal atrezi, her 100.000 doğumda 2,5–10 oranında görülen konjenital bir malformasyon olup fetüste saptanabilen ince barsak obstrüksiyonunun en sık nedenidir(1). Patogenezi, 11. gebelik haftasında duodenum lümeninin rekanalizasyonunun gerçekleşmemesi esasına dayanır. Embriyonik hayatın 5. ve 6. haftasında epitel hücrelerinin proliferasyonu ile duodenum lümeninde obliterasyon meydana gelir, bunu takiben 11. hafta civarında bu hücrelerin vakuolizasyonu ve dejenerasyonu ile lümen tekrar açılır. Bu süreçlerin gerçekleşmemesi duodenal atrezi, web ve stenoz şeklinde karşımıza çıkabilir (2).

Etiyolojisi net bilinmemekle birlikte çoğu sporadik ortaya çıkan bu olguların bir kısmında

otozomal resesif geçişde söz konusudur. Duodenal diferansiyasyon için kritik olan gebeliğin 30–40. günleri arasında thalidomide maruz kalma gibi teratojenik etkiler de etiyolojide yer almaktadır (3).

Yüzde 30-52'si izole olmakla birlikte, geri kalanlarda kardiyak, vertebral, gastrointestinal ve renal anomaliler eşlik edebilir (4-5). Olguların %20-30'unda trizomi 21 bulunabilir (4).

Bu olgularda prenatal tanının önemini vurgulama açısından çarpıcı bir örnek olması nedeniyle prenatal tanı almış bir olgumuzu doğumdan sonraki yönetimini de ele alarak tartışmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

24 yaşında, primigravid, takipsiz gebe, sularının gelmesi şikâyetiyle Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne başvurdu. Son adet tarihini bilmeyen hastanın yapılan ultrasonografisinde fetal ölçümler 34 hafta ile uyumlu, amniotik sıvı indeksi toplam olarak 270 mm (polihidramnios) olarak bulunmuştur. Fetal kalp atımları bradikardik tespit edilen fetüsün batin

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Mertihan Kurdođlu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Van / Türkiye

Resim 1: Semikoronel kesitte dilate mide (ince ok) ve duodenumun (kalın ok) görünüşü.

incelenmesinde “double-bubble” görünümü izlenmiştir (Resim 1). Ultrasonografik inceleme boyunca bradikardinin sebat etmesi üzerine hasta acil olarak operasyona alındı. Sezaryen ile 7–9 apgarlı 1900gr. erkek bebek doğurtuldu. Duodenal atrezi prenatal tanısı alan bebek yenidođan ekibince değerlendirildi. Ayakta direkt batin grafilerinde de “double-bubble” izlenmesi üzerine Çocuk Cerrahisi Bölümü’nce operasyona alındı (Resim 2). Atretik duodenal uçlara “side to side” anastomoz uygulandı ve operasyon sonrası bebek yenidođan servisinde takibe alındı. Bebekte postoperatif 10. gün gaita çıkımı başladı ve 16. gün önerilerle sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Tartışma

Duodenal atrezinin prenatal tanısında ultrasonografi (US), karyotip analizi ve fetal ekokardiyografi yer almaktadır. Ultrasonografide fetal abdomen transvers planda çalışılarak mide ile beraber dilate olan duodenumun ilk bölümünün içi sıvı dolu, birbiri ile ilişkili iki ayrı kistik yapı olarak görülmesi (double-bubble bulgusu) tanıda kullanılmaktadır. Bu bulgu, duodenal atrezili yenidođanın radyolojik incelemesinde görülen içi gaz dolu "double-bubble" ile analogtur (6). Double bubble bulgusu ortalama 24. haftada tespit edilmekle birlikte daha önceki haftalarda tespit edildiđi de bildirilmiştir (7). Petrikovsky ve ark., 14. gebelik haftasında duodenal atrezi tanısı koymayı başardıkları bir olguyu sunmuşlardır (8). Bizim olgumuzda da “double-bubble” görünümü izlenmekle birlikte hastanın düzenli gebelik takibi yaptırmaması nedeniyle bu tanı ancak 34. gebelik haftasındayken konulabilmiştir.

Bu olgularda ayrıca peristaltik hareketler artmıştır ve polihidramnios da görülebilir (6).

Resim 2: Postnatal direkt batin grafisinde "double-bubble" görünümü (ince ok) ile birlikte batında, distalde gaz yokluğu (kalın ok).

Bizim olgumuzda da polihidramnios tespit edilmiştir ve “double-bubble” bulgusu ile beraber değerlendirildiğinde bu durum, duodenal atrezi lehine yorumlanmıştır.

Duodenal atrezili bebeklerde prognozu belirlemede doğumun olduđu gebelik haftası, ek anomalilerin varlığı ve tanıda gecikme olup olmadığı önemlidir(9). Tanıda gecikme; kusmalar, aspirasyon pnömonisi, elektrolit dengesizliği, dehidratasyon ve mide perforasyonu sonucun ölüme neden olabilir (10). Bu nedenle, bu olgularda prenatal tanı oldukça önemlidir. Bizim olgumuzda doğum, 34. gebelik haftasında gerçekleşmiştir. Olgumuzda akciğerlerin gelişmiş olması ve eşlik eden anomalilerin bulunmaması nedeniyle prognoz iyi olmuştur. Ayrıca, bu olguda, US ile tanı konulup postnatal grafilerle bu tanı desteklenmiş ve zaman kaybı olmadan bebek operasyona alınmıştır.

Sunulan olgu, bize prenatal tanı ile cerrahi prosedürlerin erken dönemde planlanabileceğini ve bunun sonucunda neonatal mortalite ve morbiditenin azaltılabileceğini göstermiştir.

Prenatal Ultrasonographic Diagnosis of Duodenal Atresia

Abstract

Duodenal atresia is the most common intestinal atresia diagnosed in a fetus. Early planning of the surgical procedures with the help of prenatal diagnosis reduces neonatal mortality and morbidity. We would like to discuss a prenatally diagnosed case together with his postnatal management as an impressive example of this topic. A 24 year-old patient gravida 1, para 0 was admitted to Obstetrics and Gynecology Clinic after membrane rupture and her obstetric ultrasonography revealed a fetal biometry compatible with 34 weeks of gestation together with polyhydramnios and a "double bubble" sign was noticed in abdominal examination of the fetus. Since the fetal heart rates were bradycardic, a cesarean section was performed to the patient and a 1900 g male baby was delivered with 7-9 appgars. The baby was operated by the Department of Pediatric Surgery upon the sign of "double bubble" seen on the direct abdominal graphies which were taken over the prenatal diagnosis of duodenal atresia. The baby in whose operation atretic duodenal ends were anastomised "side to side" was discharged in 16th postoperative day. Ultrasonography is quite helpful in the prenatal diagnosis of duodenal atresia, and prognosis of these patients depends on gestational week at delivery, presence of additional anomalies and delay in diagnosis or not. Delay in diagnosis may lead to death as a result of vomiting, aspiration pneumonia, electrolyte imbalance, dehydration and gastric perforation and thus, early diagnosis is lifesaving.

Key words: Duodenal atresia, Prenatal diagnosis, Ultrasonography

Kaynaklar

1. Fonkalsrud EW. Duodenal atresia or stenosis. In: Bergsma D, editor. Birth Defects Compendium. New York: Alan R. Liss; 1979. p. 350.
2. Moore KL. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology. Philadelphia: WB Saunders Company; 1982.
3. Mellin GW, Katzenstein M. The saga of thalidomide. Neuropathy to embryopathy, with case reports of congenital anomalies. N Engl J Med 1962; 267: 1184-1192.
4. Sondheimer JM. Gastrointestinal tract. In: Hay WW, Levin MJ, Sondheimer JM, Deterding RR, eds. Current Diagnosis and Treatment in Pediatrics. 18th ed. New York: McGraw-Hill Medical; 2007. p. 609.
5. Mirza B, Ijaz L, Saleem M, Sheikh A. Multiple associated anomalies in a single patient of duodenal atresia: a case report. Cases J 2008; 1(1): 215.
6. Takeshita T, Nomura Y, Nakamura Y. Antenatal diagnosis of duodenal atresia using ultrasonic scanning. Asia Oceania J Obstet Gynaecol 1982; 8(3): 269-273.
7. Romero R, Ghidini A, Costigan K, Touloukian R, Hobbins JC. Prenatal diagnosis of duodenal atresia: does it make any difference? Obstet Gynecol 1988; 71(5): 739-741.
8. Petrikovsky BM. First-trimester diagnosis of duodenal atresia. Am J Obstet Gynecol 1994; 171(2): 569-570.
9. Has R, Batukan C, Ermiş H, Başaran S, Yüksel A, İbrahimoğlu L. Duodenal atresia: Prenatal diagnosis and perinatal outcome of 27 fetuses. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2001; 11(4): 209-214.
10. İlce Z, Erdoğan E, Kara C, Celayir S, Sarımurat N, Senyüz OF et al. Pyloric atresia: 15-year review from a single institution. J Pediatr Surg 2003; 38(11): 1581-1584.

Radyasyon “RECALL” Dermatiti: Bir Olgu Sunumu

Gamze Uğurluer*, Mustafa İzmirli*, Zehra Akpınar Palabıyık*, Gülay Bulut**, Necmettin Akdeniz***

Özet

Radyasyon recall dermatiti daha önceden radyoterapi almış bir bölgede kemoterapi veya diğer ilaçların uygulanmasından sonra nadir görülen akut inflamatuvar reaksiyonla karakterizedir. Meme kanseri, kemik metastazı olan, 40 yaşındaki bayan hastanın L4 vertebraındaki metastazına yönelik Eylül 2007’ tarihinde tek arka alandan 30 Gy dozunda palyatif radyoterapi uygulandı. Tanı tarihinden itibaren tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerine de başvurduğu bilinen ve Şubat 2008 tarihinde Trastuzumab-Docetaxel-Epirubicine kemoterapi protokolü başlanan hasta Ağustos 2008’de radyoterapi, aldığı bel derisinde ağrı, sertlik ve kızarıklık şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Punch biyopsi raporu ‘radyodermatit ile uyumlu’ olarak raporlandı. Topikal tedavilerle şikâyetleri düzeldi.

Anahtar kelimeler: Radyasyon recall dermatiti, radyoterapi, kemoterapi

Radyasyon recall dermatiti (RRD) daha önceden radyoterapi (RT) almış bir bölgede kemoterapi veya diğer ilaçların uygulanmasından sonra nadir görülen, RT sonrasında bazen yıllara yayılan süreçte ortaya çıkan akut inflamatuvar reaksiyonla karakterizedir (1). İyi bilinen ancak nedeni tam olarak anlaşılamamış bir fenomendir (1). Kliniğimizde RRD görülen meme kanseri kemik metastazlı bir olguyu sunarak literatür bilgilerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Olgu Sunumu

Sol memede kitle şikâyeti ile dış merkeze başvuran 40 yaşında bayan hastaya Mayıs 2005’te meme koruyucu cerrahi ve sentinel lenf nodu biyopsisi uygulanmış ve patoloji raporu “İnvaziv duktal karsinoma, tümör makroskopik çapı 5,5 cm, histolojik grade III, östrojen reseptörü (+), progesteron reseptörü (+) ve c-erb B2 (+)” olarak raporlanmıştı. Ameliyat sonrası adjuvan kemoterapi alan hastaya Eylül 2005 tarihli tüm vücut kemik sintigrafisi incelemesinde “sternum

orta kısmında yoğun aktivite birikimi” tespit edildiğinden sternuma yönelik palyatif radyoterapi uygulanmış ve bifosfonat ve hormonoterapi başlanmıştı. Temmuz 2007 tarihli sağ femur ve lomber manyetik rezonans incelemesinde “sağ femur boynunda, L2 ve L4 vertebra korpuslarında metastaz” tespit edilen hasta Eylül 2007 tarihinde kliniğimize başvurdu. Lomber 4. vertebraındaki kemik metastazına yönelik 24.09.2007– 05.10.2007 tarihleri arasında tek arka alandan 10 fraksiyonda 30 Gy dozunda palyatif radyoterapi uygulandı (Resim 1a, 1b). Aralık 2007’de pelvik manyetik rezonans incelemesinde “sağ femur boynunda, sol femur proksimalinde, bilateral asetabular tavanda, iskium pubiste metastatik lezyonlarda progresyon” tespit edilen hastanın sağ femur boynundaki lezyonuna yönelik 25.12.2007- 09.01.2008 tarihleri arasında karşılıklı paralel ön-arka iki alandan 10 fraksiyonda toplam 30 Gy dozunda palyatif radyoterapi uygulandı. Tanı tarihinden itibaren tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerine de başvurduğu bilinen ve Şubat 2008 tarihinde Trastuzumab–Docetaxel - Epirubicine kemoterapi protokolü başlanan hasta Ağustos 2008’de radyoterapi aldığı bel bölgesinde ağrı ve kızarıklık şikayeti ile başvurdu (Resim 2). RRD düşünülerek topikal tedavi önerilen ancak kullanmayan hasta Eylül 2008 tarihinde şikayetlerinde artma olması üzerine dermatoloji kliniğine başvurdu. Fizik muayenesinde radyoterapi alanına uyan bölgede sertlik ve eritem görülen hastaya 10 Eylül 2008 tarihinde

*YYÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD,

**Patoloji AD,

**Dermatoloji AD, Van

Yazışma Adresi:

Dr. Mustafa İzmirli

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Van

Mail: izmirlimustafa@hotmail.com

1a

1b

Resim 1: Olgunun Radyoterapi planlamasına ait 3 boyutlu doz dağılımı (a) ve DRR görüntüsü (b).

Resim 2: Recall dermatit ile uyumlu tedavi alanı lokalizasyonundaki eritem.

punch biyopsi yapıldı ve “radyodermatit ile uyumlu” olarak raporlandı (Resim3). Topikal kortikosteroid ve nonsteroid antiinflamatuvar ilaçları kullanan hastanın şikayetleri düzeldi. Takipte olan hastanın 1 yıl sonra çekilen MR görüntüsünde (Resim 4a, 4b) cilt ve ciltaltında fibrozis görülmektedir.

Tartışma

Radyasyon recall dermatiti daha önceden RT almış bir bölgede kemoterapi veya diğer ilaçların uygulanmasından sonra nadir görülen, RT sonrasında bazen yıllara yayılan süreçte ortaya çıkan akut inflamatuvar reaksiyonla karakterizedir (1). İlk olarak 1959’da D’Angio tarafından nedeni açıklanamayan ve daktinomisine bağlı

anormal reaksiyon olarak tanımlanmıştır (2). Geçen sürede iyi tanımlanmış ancak nedeni tam olarak anlaşılamamış bir fenomendir, kesin mekanizması bilinmemekle birlikte, damar hasarı, epitelial kök hücre yetmezliği veya aşırı hassasiyeti ve ilaca karşı artmış duyarlılık gibi mekanizmaların neden olabileceği düşünülmektedir (1).

Resim 3: Sepetsi hiperkeratoz, irregüler akantoz, dermiste damarlarda hafif telenjektazik değişiklikler ve kollajende kabalaşma gösteren radyodermatitin geç evresi ile uyumlu bulgular (H&Ex100)

Sitotoksik ilaçlar en sık nedenidir (1). Docetaxel, doxorubicin, gemcitabine ve

Resim 4: Olgunun 1 yıl sonraki MR görüntüsü, 4a: Sagittal, 4b: Aksiyel kesitler.

paclitaxel gibi bazı ilaçların daha sık neden olduğu bildirilmiş, ayrıca Aktinomycin, Metotreksat, Hidroksiüre, Bleomycin, Siklofosamid, 5-Fluorouracil ve Tamoksifen gibi ilaçlar da RRD ile ilişkili olarak rapor edilmiştir (1,3,4,5,6).

RT ve KT arasındaki sürenin etkisi tam olarak bilinmemekle birlikte RT'den sonra ilaca başlama süresinin kısa olduğu vakalarda genelde daha ciddi semptomların olduğu düşünülmektedir (1). RT ile KT arasındaki süre birçok vakada 2 aydan daha kısadır, vakaların yaklaşık %27 sinde 7 haftadan daha uzun raporlanmış (3) ve RT ile KT arasındaki medyan süre 39 gün olarak hesaplanmıştır (4). Bir olguda ilaç uygulamasından 15 yıl sonra recall stomatiti geliştiği rapor edilmiştir (7). En uzun süreli recall dermatitinin ise 7 yıl sonra geliştiği rapor edilmiştir (8).

Kortikosteroidlerin bazı koruyucu etkisinin olabileceği düşünülmektedir (9). Tedavide steroidler ve non-steroid antiinflatuar ajanlar kullanılır, neden olan ilaç kesilir, genellikle tedaviye cevap iyidir (5). Bizim olgumuza meme kanserine bağlı kemik metastazı nedeniyle palyatif amaçlı RT uygulanmış, dört ay sonra Trastuzumab-Docetaxel-Epirubicine kemoterapi protokolü başlanmış ve bu tarihten yaklaşık 6 ay sonra RT alanında recall dermatiti gelişmiştir. Biyopsi sonrası tanı kesinleştirilmiş ve kortikosteroid ve NSAİ ilaçlarla tedavisi yapılmıştır.

RT sonrasında KT alan hastalarda, daha önce radyasyona maruz kalan alanlarda akut inflamatuvar reaksiyonlar gelişirse ayırıcı tanıda RRD düşünülmelidir.

Radiation Recall Dermatitis: A Case Report

Abstract

Radiation recall dermatitis is characterized by acute inflammatory reaction which is a rare condition seen following the administration of chemotherapeutics or other drugs on a region where radiation therapy is applied previously. A 40-year-old woman with breast carcinoma was applied palliative radiotherapy for the metastatic lesion on L4 vertebra using single posterior field with a dose of 30 Gy in September 2007. The patient used additive and alternative medicine since the time of diagnosis, and was applied Trastuzumab-Docetaxel-Epirubicine chemotherapeutic regimen in February 2008. In August 2008, the patient admitted with the complaints of pain, stiffness, and redness on the skin of the flank region where radiation therapy was applied. Punch biopsy of the affected skin revealed 'radiodermatitis'. The patient was recovered after topical treatment.

Key Words: Radiation recall dermatitis, Radiotherapy, Chemotherapy

Kaynaklar

1. Camidge R, Price A. Characterizing the phenomenon of radiation recall dermatitis. *Radiother Oncol* 2001; 59:237-245.
2. D'Angio GJ, Farber S, Maddock CL. Potentiation of x-ray effects by actinomycin D. *Radiology* 1959; 73:175-177.
3. Hird AE, Wilson J, Symons S, et al. Radiation recall dermatitis: case report and review of the literature. *Current Oncology* 2008; 15:53-62.
4. Putnik K, Stadler P, Schafer C, Koelbl O. Enhanced radiation sensitivity and radiation

- recall dermatitis (RRD) after hypericin therapy—case report and review of the literature. *Radiat Oncol* 2006; 1:32.
5. Mizumoto M, Harada, H, Asakura H, et al. Frequency and Characteristics of Docetaxel-Induced Radiation Recall Phenomenon, *Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys.* 2006; 66: 1187–1191.
 6. Parry BR. Radiation recall incuded by Tamoxifen. *Lanset* 1992; 340:49
 7. Burdon J, Bell R, Sullivan J, et al. Adriamycin-induced recall phenomenon 15 years after radiotherapy. *JAMA* 1978; 239:931.
 8. Mayer EG, Poulter CA, Aristizabal SA. Complications of irradiation related to apparent drug potentiation by adriamycin. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 1976; 1:1179-1188.
 9. Azria D, Magne N, Zouhair A, et al. Radiation recall: a well recognized but neglected phenomenon. *Cancer Treat Rev* 2005; 31:555–570.

Gastrointestinal Stromal Tümörlerin Medikal Tedavisinde Güncel Açılımlar

Yüksel Küçükzeybek^{*}, Betül Bolat Küçükzeybek^{**}, Abdullah Altıntaş^{*}, Cengiz Demir^{***}

Özet

Gastrointestinal stromal tümör, gastrointestinal kanalın en sık görülen mezenkimal tümürüdür. Lokalize gastrointestinal stromal tümör tedavisi cerrahidir. Metastatik ya da inoperabl gastrointestinal stromal tümör tedavisinde imatinib kullanımından önce kemoterapi ajanları ile oldukça sınırlı yanıtlar alınmaktaydı. İmatinibin kullanım onayı almasından sonra sağkalım oranlarında belirgin artış meydana gelmiştir. İmatinib tedavisi ile progresyon gelişen hastalarda sunitinib kullanılması uygun olacaktır. İkinci basamak tedavi sonrası progresyon gelişen hastalarda faz 2 çalışmalarından elde edilen sonuçlar ile nilotinib veya sorafenib gibi diğer reseptör tirozin kinaz inhibitörlerinin kullanımını düşünebilir.

Anahtar kelimeler: Gastrointestinal stromal tümör, imatinib, sunitinib, sorafenib, nilotinib

Gastrointestinal stromal tümör (GİST) gastrointestinal kanalın en sık görülen mezenkimal tümürüdür (1). İnterstisyel Cajal hücrelerinden köken alır. Bu hücreler intestinal motor fonksiyondan sorumludur (2,3). GİST yıllık insidensi milyonda 6-15 olduğu bildirilmektedir (4-8). GİST, özefagustan anüse kadar, gastrointestinal kanalın herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. En sık mide de (%50-60), daha az sıklıkla ince barsak (%25-30), özefagus (%5), kolon-rektumda (%5) yerleşir (9). Daha nadiren mezenter, periton, omentum, karaciğer, pankreas, over ve uterus gibi karın içi organların membranlarında da izlenebilir (10). GİST'lerin en sık metastaz yerleri karaciğer ve abdominal membranlardır (periton, mezenter, omentum). Tanı yaşı ortalama 60' tır (11).

GİST tanımı 1998' de, Hirota ve ark. tarafından KIT mutasyonunun çoğu hastada gösterilmesi ile ortaya konulmuştur (12). Günümüzde en geçerli immunohistokimyasal yöntem, CD117 olarak bilinen KIT mutasyonunun gösterilmesidir. KIT proteini, hücre membranında sinyal iletiminde önemli bir rolü olan reseptör tirozin kinazdır. GİST'lerin yaklaşık %95'i CD117 pozitifdir. Bir diğer

immunohistokimya göstergesi CD34' tür. CD34 normalde hematopoetik prekürsör hücrelerden eksprese edilen bir proteindir. KIT' in önemi tanımlanmadan önce CD34 pozitifliği GİST tanısı için en önemli parametreydi. Ancak CD34 spesifik bir gösterge değildir. %60-70 CD34 pozitifliği saptanmaktadır. Düz kas aktin pozitifliği ise %30-40 oranında saptanmaktadır (13-15). GİST'lerde KIT negatifite oranı yaklaşık olarak %5'tir. Bu hastalarda GİST tanısı koymak güçtür. Diğer immunohistokimyasal analizler, hücre karakteristikleri ile tanıya gidilmeye çalışılmaktadır. Ancak son yıllarda Protein kinaz C theta (PKC theta)'nın KIT negatif tümörlerde bile yüksek oranda eksprese edildiği gösterilmiştir (16). ASCO 2009'da KIT negatif hastaların değerlendirildiği çalışmada PKC theta KIT mutasyonu görülmeyen hastalarda, görülen hastalara göre anlamlı oranda yüksek saptanmıştır (17). Bu hastalarda kullanılan bir diğer gösterge ise DOG1'dir (18).

GİST' de saptanan iki önemli mutasyon KIT ve PDGFRA geninde meydana gelmektedir. KIT mutasyonu ilk kez Hirota tarafından, PDGFRA mutasyonu ilk kez Heinrich tarafından gösterilmiştir. KIT gen mutasyonları GİST de %85-90 oranında saptanır. PDGFRA gen mutasyonları, %5-7 oranında saptanmaktadır (12,19,20). KIT gen mutasyonları çoğunlukla ekzon11' de, daha az oranda ekzon 9' da, nadiren de ekzon 13 ve 17' de meydana gelmektedir.

Yazışma Adresi: Dr. Yüksel Küçükzeybek
Van Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji ABD
VAN

Normal şartlarda KIT reseptör tirozin kinaza ligand bağlanması ile reseptör dimerizasyonu meydana gelir. Tirozin kinaz aktivasyonu ve hücre içi sinyal yolları aracılığıyla hücre çoğalmasına neden olur. KIT ya da PDGFRA reseptörlerinde meydana gelen mutasyonlar nedeniyle liganda ihtiyaç duymadan, hücre içine çoğalma sinyalleri gönderilmekte, onkojenik sinyallere ve neoplastik transformasyona neden olmaktadır (14,15,20,21).

Hedefe Yönelik Tedavi Yaklaşımları

İmatinib:

İmatinib, GİST medikal tedavisinin ilk etkili ajanıdır. FDA tarafından, 2002' de metastatik ya da inoperabl GİST' te kullanım onayı almıştır (22). GİST' te meydana gelen mutasyonlar nedeni ile reseptör, ligandı olmadan da, otoaktivasyon yolu ile hücreye büyüme sinyali gönderir. İmatinib, KIT ve PDGFRA' nın intrasellüler bölümünde ATP bağlayan bölgeye bağlanarak, hücreye sinyal iletisini bloke eder (23). İmatinibin KIT ve PDGFRA reseptör tirozin kinaz aktivitesini inhibe ettiğinin gösterilmesinden sonra GİST tedavisinde kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılmaya başlamıştır (24). Oosterom ve ark. tarafından imatinibin metastatik veya inoperabl GİST tanılı hastalarda kullanıldığı faz I çalışma sonuçları açıklanmıştır (25). Ardından Demetri ve ark. tarafından faz II B2222 çalışması sonuçları açıklanmıştır. İmatinib, B2222 çalışması sonuçlarına dayanarak inoperabl veya metastatik GİST tedavisinde kullanım onayı almıştır. B2222 çalışmasına CD117 pozitif inoperabl ya da metastatik GİST tanılı 147 hasta dahil edilmiştir. Hastalar iki gruba ayrılarak birinci gruba günlük 400 mg imatinib, ikinci gruba günlük 600 mg imatinib uygulanmıştır. 400 mg imatinib kullanan hastalarda, progresyon geliştiğinde doz 600 mg'a yükseltilmiştir. 400 mg imatinib kullanan grupta parsiyel yanıt (PY) ve stabil hastalık yanıt (SHY) oranları sırasıyla %36 ve %23 saptanırken, 600 mg imatinib kullanan grupta %43 ve %18 saptanmıştır. Çalışmaya katılan hastalarda en fazla görülen yan etkiler, sıklığına göre ödem, bulantı, diare, miyalji, eklem ağrısı, dermatit, rash, karın ağrısı olarak sıralanmıştır (26). Aynı grup tarafından B2222 çalışmasına katılan ve çalışmayı tamamlayan 56 hastanın uzun dönem izlem sonuçları açıklanmıştır. 71 aylık izlem sonunda çalışmaya dahil edilen düşük ve yüksek doz imatinib kullanan hastaların tümü değerlendirildiğinde tam yanıt (TY), PY oranları sırasıyla %1,4 ve %66,7 olarak saptanmış, iki grup arasında yanıt oranları açısından fark saptanmamıştır. Ortalama yanıt

kadar geçen süre 2,7 ay olarak hesaplanırken iki grup arasında fark istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır. Yanıt ortalama 29 ay sürerken, 400 mg ve 600 mg doz kullanan hastalar için ortalama progresyona kadar geçen süre sırasıyla 20 ay ve 26 ay olarak saptanmıştır. İki grup arasında istatistik olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Çalışmaya dahil edilen hastaların tamamı değerlendirildiğinde ortalama tüm sağ kalım (TSK) 57 ay olarak hesaplanırken, iki grup arasında istatistik fark saptanmamıştır. İmatinib ile PY ve SHY elde edilen hastaların TSK' ları birbirinden farklı saptanmamıştır. Çalışma sonunda imatinib 400 mg ve 600 mg kullanan gruplar arasında değerlendirilen bütün parametreler birbirinden farklı saptanmamıştır. Progresyon gelişerek doz artırımı yapılan hastaların %16' sında PY, %9' unda SHY elde edilmiştir. Mutsyonel analizler değerlendirildiğinde, ekzon 11 ve ekzon 9 mutasyonuna sahip hastaların ortalama TSK' ları sırasıyla 63 ay ve 44 ay olarak saptanmıştır. Yapılan çok değişkenli analiz sonrasında iyi prognoz göstergeleri olarak ekzon 11 mutasyonu, kadın cinsiyet, normal serum albümin düzeyi ve normal nötrofil sayısı saptanmıştır (27). Verweij ve ark. tarafından sonuçları açıklanan inoperabl veya metastatik GİST tanılı hastalarda düşük ve yüksek doz imatinib kullanımının değerlendirildiği diğer çalışmada, hastalar iki gruba ayrılarak bir gruba 400 mg imatinib, ikinci gruba 800 mg imatinib uygulanmıştır. 400 mg imatinib kullanan hastalarda progresyon saptandığında 800 mg imatinib dozuna çıkılmıştır. Ortalama 760 günlük izlem sonunda düşük doz alan grupta %56 hastada progresyon saptanırken, yüksek doz alan grupta %50 hastada progresyon saptanmıştır. İki grup arasındaki fark istatistik olarak anlamlı saptanmıştır. Performansı iyi olmayan hastalar analiz dışında bırakıldığında ise iki grup arasında progresyonsuz sağkalım (PSK) eşit saptanmıştır. İki grup arasında yanıt oranları eşit saptanmıştır (28). 2005 yılında aynı çalışmada düşük doz kullanarak progresyon gelişen ve yüksek doz ile devam eden hastaların sonuçları açıklanmıştır. %2 hastada PY, %27 hastada SHY elde edilmiştir. Hastalarda ortalama 81 günlük PSK sağlanmıştır (29). Düşük ve yüksek doz imatinibin metastatik ya da inoperabl GİST tanılı hastalarda kullanımının değerlendirildiği diğer çalışma ise Blanke ve arkadaşları tarafından 2008 yılında yayınlanmıştır. Hastalar iki gruba ayrılarak 400 mg ya da 800 mg günlük dozda imatinib uygulanmıştır. Düşük doz imatinib kullanan hastalarda progresyon geliştiğinde yüksek doz ile devam edilmiştir. Ortalama 4,5 yıllık izlem

sonunda ortalama TSK düşük ve yüksek doz kullananlar için 55 ay ve 51 ay olarak saptanırken, ortalama PSK 18 ay ve 20 ay saptanmıştır. İki grup arasında elde edilen sağ kalım süreleri istatistik olarak anlamlı değildi. Düşük doz kullanırken progresyon gelişerek yüksek doz imatinib ile devam eden hastaların %3'ünde PY, %27,9 SHY elde edilmiştir. Çok değişkenli analiz sonucunda kötü prognostik göstergeler olarak, kötü performans skoru, yüksek bazal nötrofil sayısı saptanmıştır. TSK açısından yapılan çok değişkenli analizde ise, ileri yaş, kötü performans skoru, düşük serum albümin düzeyi, bazal nötrofil sayısının yüksek olması, erkek cinsiyet kötü prognostik gösterge olarak belirlenmiştir (30). Debiac-Richter ve ark. yaptıkları çalışmaya metastatik ya da inoperabl GİST tanılı hastalar dahil edilerek hastalara günlük 400 mg ya da 800 mg dozunda imatinib uygulanmış, düşük doz kullanırken progresyon gelişen hastalara yüksek dozda imatinib uygulanmıştır. Hastalar ayrıca KIT gen mutasyonlarına göre değerlendirilmiştir. Ekzon 11 mutasyonuna sahip olan hastaların, ekzon 9 mutasyonuna sahip olan hastalar ve KIT ya da PDGFRA mutasyonuna sahip olmayan hastalardan daha iyi prognoza sahip oldukları saptanmıştır. Ekzon 9 mutasyonuna sahip hastaların düşük ya da yüksek doz imatinib ile tedaviye başlamaları değerlendirildiğinde, yüksek doz ile başlanan hastaların istatistiki olarak anlamlı daha uzun PSK'a sahip olduğu saptanmıştır. Ekzon 11 mutasyonuna sahip olanlar ile KIT ya da PDGFRA mutasyonuna sahip olmayanlar için düşük ya da yüksek doz ile tedaviye başlanması arasında fark saptanmamıştır. Düşük dozdan yüksek doza geçen hastalarda, yüksek doza yanıt; ekzon 9 mutasyonuna sahip hastalarda ekzon 11 mutasyonuna sahip olanlardan istatistik olarak anlamlı sayıda fazla saptanmıştır. Bu çalışmadan çıkan bir sonuç da mutasyon tipinin en önemli prognostik faktör olarak gösterilmesidir. Çalışmanın sonuçları ekzon 9 mutasyonuna sahip hastaların yüksek doz imatinib ile tedaviye başlamasını desteklemektedir (31). Düşük ve yüksek doz imatinibin karşılaştırıldığı iki çalışmanın sonuçlarını kombine olarak değerlendiren meta analizde çalışmaya dahil edilen hastalar mutasyonlarına bakılmaksızın değerlendirildiğinde 800 mg doz ile başlanması 400 mg ile başlanmasına göre istatistik olarak anlamlı PSK avantajı sağlamıştır. KIT ekzon 9 mutasyonu saptanan hasta alt grubunda da yüksek doz ile başlandığında PSK avantajı gösterilmiştir. TSK açısından ise düşük ve yüksek doz ile imatinib tedavisine başlanması istatistik olarak

anlamlı fark sağlamamıştır (32). Heinrich ve ark. 2008 yılında daha önce düşük doz ve yüksek doz imatinibin karşılaştırıldığı çalışmalara dahil edilen hastaların sonuçlarını kinaz genotiplerine göre yeniden değerlendirdiler. Ekzon 9 mutasyonuna sahip hastalar yanıt oranları açısından değerlendirildiğinde, yüksek doz ile tedaviye başlayanların yanıt oranları, düşük doz ile tedaviye başlayanlara göre istatistik olarak anlamlı daha yüksek saptanmıştır. Fakat Debiac-Richter ve ark. açıkladığı sonuçların aksine, ekzon 9 mutasyonuna sahip hastalarda tedaviye başlanan doz ile sağ kalımlar arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. Buna rağmen düşük doz ve yüksek doz ile tedaviye başlayan ve ekzon 9 mutasyonuna sahip hastaların PSK süreleri istatistik olarak anlamlı olmasa da iki grup arasında fark gözükmemektedir. Düşük ve yüksek doz kullananlarda PSK süreleri sırasıyla 9,4 ay ve 18 ay saptanmıştır. Ekzon 11 mutasyonuna sahip hastalarda başlangıç dozu ile tedaviye yanıt ve sağ kalımlar arasında ilişki saptanmamıştır. Ekzon 11 mutasyonuna sahip hastaların, ekzon 9 mutasyonuna sahip olanlar ve KIT mutasyonu olmayan hastalara göre daha yüksek yanıt oranları, daha uzun sağ kalım sürelerine sahip oldukları saptanmıştır. Çalışma sonunda yapılan çok değişkenli analizlerde, erkek cinsiyet, ileri yaş, kötü performans skoru, ekzon 9 mutasyonuna sahip olma, KIT-PDGFRA mutasyonuna sahip olmama, düşük hemoglobin düzeyi, yüksek nötrofil sayısı TSK için kötü prognoz göstergeleri olarak saptanmıştır (33).

Yapılan çalışmalar intolerans ya da progresyona kadar imatinib devam edilmesi planlanmasına rağmen, imatinib tedavisi başladıktan sonra ne kadar süre devam edileceği net değildir. Blay ve ark. yaptıkları çalışmada, imatinib kullanan metastatik ya da inoperabl GİST tanılı hastalar tedavi başlangıcından bir yıl sonra iki gruba ayrılarak, bir grup aynı tedaviye devam ederken, ikinci grup progresyon gelişinceye kadar izlenmiştir. Progresyon geliştiğinde imatinib tekrar 400 mg günlük dozda başlanmıştır. Tedaviye ara veren grupta %81 progresyon saptanırken, tedaviye devam eden grupta %31 progresyon saptanmıştır. Ortalama PSK süresi tedaviye ara veren grupta 6 ay saptanırken, tedaviye devam eden grupta 18 ay olarak saptanmıştır. TSK iki grup arasındaki farklı saptanmamıştır (34). Aynı grup 2008 ASCO' da tedaviye 3 yıl sonunda ara verildiğinde ortaya çıkan sonuçları açıkladılar. 50 hastanın dahil edildiği çalışmada tedaviye ara verilen ve tedaviye devam eden grubun 1 yıllık PSK'ları sırasıyla %23,7 ve %87,7 saptanmıştır. TSK oranları iki grup arasında benzer saptanmıştır(35)

De Matteo ve ark. tarafından, opere GİST tanısı olan ve tümör boyutu 3 cm'den büyük olan hastaların dahil edildiği çalışmada, imatinibin adjuvan kullanımını değerlendirilmiştir. Hastalar iki gruba ayrılarak bir gruba imatinib ikinci gruba plasebo uygulanmıştır. Plasebo kolundaki hastalara progresyon geliştiğinde imatinib koluna geçiş izni verilmiştir. Ortalama 19,7 aylık izlem sonunda imatinibin plaseboya göre istatistik olarak anlamlı PSK süresini uzattığı gösterilmiştir (36).

Sunitinib (SU11248):

Sunitinib küçük molekülü tirozin kinaz inhibitörüdür. Selektif olarak KIT, PDGFRA, PDGFRB, VEGFR1-2-3, FMS benzeri tirozin kinaz3, koloni stimüle edici faktör 1 reseptörü, RET reseptör inhibitörüdür (14,20,37-39).

Maki ve ark. 2005 ASCO da sundukları çalışmada imatinib intoleransı gelişen ya da imatinib ile progresyon saptanarak faz1-2 sunitinib çalışmasına dahil edilmiş olan 97 hastadan 6 aydan uzun süre klinik fayda gözlenen 32 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Ortalama 1 yıllık tedavi sonrasında hastalardan sadece 6' sında progresyon saptanmıştır. Hastalarda saptanan evre3-4 yan etkiler, hipertansiyon, asemptomatik lipaz yükselmesi, nötropeni, halsizlik olarak sıralanmıştır (40). Demetri ve ark. 2006 yılında 312 metastatik, inoperabl, imatinib intoleransı gelişen ya da imatinib ile progresyon gelişen GİST tanılı hastaları değerlendirdikleri çalışmada hastalar iki gruba ayrılarak, bir gruba sunitinib diğer gruba plasebo uygulanmış, plasebo grubunda olan hastalarda progresyon saptandığında, sunitinib ile devam edilmesi planlanmıştır. Ortalama PSK sunitinib kolunda 24,1 hafta, plasebo kolunda 6,0 hafta saptanmış ve iki grup arasındaki fark istatistik olarak anlamlı saptanmıştır. PY, SHY, progresif hastalık, sunitinib kolunda sırasıyla %7, %58, %19 saptanırken, plasebo kolunda 0%, %48, %37 saptanmıştır. İki grubun yanıt oranları arasındaki fark istatistik olarak anlamlı saptanmıştır. Plasebo kolunda iken progresyon gelişen ve sunitinib kullanmaya başlayan hastalarda %10,2 oranında PY, %7 oranında SHY elde edilmiştir. Sunitinib kolunda yanıt kadar geçen süre ortalama 10,4 hafta olarak saptanmıştır. Ciddi yan etki sunitinib kolunda %20, plasebo kolunda %5 oranında saptanmıştır. Hastalarda evre 4 hematolojik yan etkiler dışında evre 4 yan etki gözlenmemiştir. Sunitinib kolunda en fazla grade 3 halsizlik saptanırken, el-ayak sendromu, diare, hipertansiyon, gelişen diğer ciddi yan etkiler olarak sıralanmıştır (41). Aynı hastaların uzatılmış izlem sonuçları ASCO 2008'de

açıklanmıştır. Plasebo ve sunitinib kolunda sağ kalım farkının devam ettiği açıklanmıştır (42). Heinrich ve ark. faz 1-2 sunitinib çalışmasına dahil edilen hastaların bloklarını KIT ve PDGFRA mutasyonu yönünden değerlendirdiler. Sonuçta 97 hastanın 78 i genotip için değerlendirilebilir durumdaydı. %83 KIT mutasyonu, %5 PDGFRA mutasyonu saptanmıştır. Objektif yanıt oranı, ortalama PSK süresi, ortalama TSK süresi KIT ekzon 9 mutasyonu saptananlarda ekzon 11 mutasyonu saptananlardan istatistiki olarak anlamlı fazla saptanmıştır (43).

Nilotinib (AMN107):

Nilotinib, KML' de Bcr-Abl füzyon gen inaktivasyonuna neden olduğu gösterilen yeni bir tirozin kinaz inhibitörüdür. Ayrıca KIT, PDGFRA inhibisyonu yapmaktadır (44). Nilotinibin, imatinib ile kombine ya da tek başına kullanıldığı faz 1 çalışmada, nilotinib kolunda ortalama PSK süresi 168 gün, ortalama hastalık kontrol süresi 158 gün olarak saptanmıştır (45). Montemurro ve ark. imatinib ve sunitinib rezistansı ya da intoleransı gelişen hastaları değerlendirdikleri çalışmada hastalara günlük 800 mg nilotinib uygulanmıştır. Hastaların %69 unda hastalık progresyonu ve %12 sinde yan etkiler nedeniyle tedavi durdurulmuştur. Çalışmaya dahil edilen hastaların %10 unda (1 hastada TY 4 hastada PY) objektif yanıt, %37 sinde SHY elde edilmiştir. Ortalama PSK 12 hafta, ortalama TSK 34 hafta olarak saptanmıştır. Çalışmaya dahil edilen hastaların %12 si, anoreksi, karın ağrısı, diare, iskemi, QT uzaması nedeniyle nilotinib kullanımını durdurdıkları belirtilmiştir (46).

Sorafenib:

Sorafenib, multitirozin kinaz inhibitörüdür. RAF kinaz, VEGF reseptör 2 ve 3, PDGFRB, KIT, FLT-3 ve RET proto-onkoogen reseptörü blokajı yapar. Wiebe ve arkadaşları tarafından 2008 yılında ASCO da imatinib ve sunitinib dirençli ya da intolerans gelişen metastatik ya da inoperabl GİST tanılı hastalara sorafenibin tek ajan kullanıldığı faz 2 çalışmanın ilk sonuçları açıklanmıştır. SHY oranı %58, PY oranı %13 olarak saptanmıştır (47). Reichardt ve ark. tarafından 2009 ASCO'da sorafenibin, imatinib, sunitinib, nilotinib dirençli hastalara 4.basamak tedavi olarak uygulandığı çalışmanın ilk sonuçları açıklanmıştır. %19 PY, %44 SHY elde edilmiştir. (48)

RAD001 (Everolimus):

mTOR kinaz (mammalian Target Of Rapamycin) inhibitörüdür. Dumez ve ark.

tarafından 2008 ASCO da everolimusun daha önce imatinib veya imatinib ve sonrasında ikinci basamakta tirozin kinaz inhibitörü dirençli hastalarda kullanıldığı faz 1-2 çalışma sonuçları açıklanmıştır. Hastalara everolimus ve imatinib kombine olarak uygulanmıştır. 4 haftalık PSK yalnızca imatinib dirençli hastalarda %17,4 saptanırken, imatinib ve ikinci basamak tirozin kinaz dirençli hastalarda %37,1 olarak saptanmıştır (49).

Perifosine:

Perifosine Akt yolağının aktivasyonunu inhibe eder. Bu nedenle KIT ilişkili imatinib direncini kırabileceği düşünülmektedir. Conley ve ark. 2009 ASCO da sundukları faz2 çalışmada, imatinib dirençli hastalara imatinib ve perifosine kombine uygulanmıştır. Çalışmaya dahil edilen 36 hastadan 16' sında SHY elde edilmiştir (50).

Motesanib (AMG706):

Motesanib, multitirozinkinaz inhibitördür. Yamada ve ark. 2008 gastrointestinal kanserler sempozyumunda imatinib dirençli hastalara motesanibin uygulandığı faz 2 çalışmanın ilk sonuçlarını açıkladılar. Çalışmaya dahil edilen ve en az bir doz motesanib kullanan 35 hasta yanıt açısından değerlendirildiğinde 1 hastada PY, 7 hastada SHY elde edilmiştir. Ortalama PSK süresi 113 gün olarak saptanmıştır (51).

IPI504:

Isı şok protein 90' ı (Hsp90) hedef alan bir moleküldür. Hsp90, şaperon proteinler ailesinde yer almaktadır. Kanser hücrelerinde aşırı ekspresyonu ile bu hücrelerin yaşamasını sağlamaktadır. Laboratuvar çalışmalarında, Hsp90 protein inhibisyonu ile mutasyon olan KIT selektif inhibisyonu meydana geldiği gösterilmiştir. Wagner ve arkadaşlarının 2008 ASCO' da sundukları faz 1 çalışmaya tirozin kinaz dirençli GİST ve metastatik yumuşak doku sarkomu tanılı hastalar dahil edildiği ve çalışma sonunda %22 PY, %66 SHY elde edildiği açıklanmıştır (52).

Vatalanib (PTK787/ZK222584):

Vatalanib oral multitirozin kinaz (VEGFR1-2-3, KIT, PDGFR) inhibitörüdür (53). İmatinib dirençli metastatik GİST tanılı hastalara vatalanibin uygulandığı faz 2 çalışmada, %13 PY, %53 SHY sağlandı. PY elde edilen hastalarda yanıt devam süresi 10,1 ay olarak saptanırken, ortalama PSK süresi 8,5 ay saptanmıştır. Hastalarda en sık gözlenen yan etkiler halsizlik, bulantı, asteni, proteinüri, karın ağrısı, ateş olarak saptanmıştır (54).

Masatinib (AB1010):

Masatinib invitro olarak, KIT mutasyonu olmayan ya da KIT reseptör tirozin kinazın juxtramembran bölgesinde mutasyonu olanlarda imatinibden daha etkin olduğu gösterilmiş olan tirozin kinaz inhibitörüdür. Cesne ve ark. ASCO 2009'da sundukları faz2 çalışmaya daha önce tirozin kinaz inhibitörü kullanmamış, metastatik ya da lokal ileri GİST tanılı hastalar dahil edilmiştir. Ortalama 23,7 aylık izlem sonunda %6,7 TY, %43,3 PY, %46,7 SHY elde edilmiştir. Yanıt kadar geçen ortalama süre 5,7 ay, ortalama PSK süresi 27,2 ay, 2 yıllık PSK oranı %60,2 olarak saptanmıştır (55).

Sonuç

Lokalize GİST tedavisi cerrahidir. Uygulanan cerrahi tedavi ile tümörün tam olarak çıkarılması planlanmaktadır. Fakat hastaların yalnızca %40-60'ında cerrahi tedavi mümkün olmaktadır. Karaciğer ve periton metastazı hastalarda sıklıkla saptanmaktadır (11). Metastatik ya da inoperabl GİST tanılı hastalarda kemoterapi ya da radyoterapi etkin tedavi yöntemi değildir. İmatinibin kullanılmaya başlamasından sonra, metastatik ya da inoperabl GİST tanılı hastalarda yaklaşık %80 oranında hastalık kontrol oranı elde edilmektedir. Günümüze kadar yapılmış olan çalışma sonuçları değerlendirildiğinde inoperabl ya da metastatik GİST tanılı hastaların tedavisine günlük 400 mg imatinib ile başlanması uygun olacaktır (26,27). Fakat düşük ve yüksek dozları karşılaştıran çalışmalar ve metaanaliz sonucu değerlendirildiğinde özellikle ekzon 9 mutasyonuna sahip hastalarda günlük 800 mg imatinib dozu standart kullanım olmasa da PSK avantajı gösterilmiş olması nedeniyle akılda tutulması gerekmektedir (28,32). Düşük dozda imatinib ile tedaviye başlanmış olan hastalarda progresyon geliştiğinde kullanılan imatinib dozunun artırılması uygun olacaktır (28,30,31). İmatinib ile yanıt elde edilen hastalarda yapılan çalışmalar progresyon gelişene kadar ya da intolerans gelişene kadar tedaviye devam edilmesi planlanmış olmasına rağmen, tedavi süresi net değildir. Yapılan iki çalışma sonucunda tedaviye bir yıl ya da üç yıl sonunda ara verilerek progresyon gelişen hastalarda yeniden tedaviye aynı dozda başlandığında tedaviye ara vermeyen grupta PSK avantajı sağlanmıştır. İmatinib tedavisine ara verilmesi kısa zamanda progresyona neden olması nedeniyle progresyon gelişimine ya da intolerans gelişimine kadar imatinib tedavisine devam edilmesi uygun tercih olacaktır (34,35).

Sunitinibin plasebo ile karşılaştırıldığı çalışma sonunda, imatinib ile progresyon gelişen

hastalarda, sunitinib kullanım onayı almıştır. İmatinib ile progresyon gelişen hastalarda yüksek doz imatinibe geçilmesi ve sonrasında progresyon geliştiğinde sunitinib başlanması uygun seçenek olacaktır (41,42). Meydana gelen imatinib direncini ortadan kaldırabilmek için imatinib ile progresyon gelişen hastalarda imatinibin, everolimus ya da perifosine ile kombine kullanıldığı çalışmalar da bulunmaktadır (49,50). Ayrıca imatinib ile progresyon gelişen hastalarda IPI504, vatalanib, motesanib ile yapılmış çalışmalar bulunmaktadır (51,52,54). Fakat plasebo kontrollü çalışma yalnızca sunitinib için yapılmıştır (41). Bu nedenle imatinib ile progresyon gelişen ya da imatinib intoleransı gelişen hastalarda sunitinib kullanılması uygun seçenek olacaktır. Sunitinib ile progresyon gelişen hastalarda standart tedavi yaklaşımları bulunmamaktadır. Fakat faz 2 çalışmalar değerlendirildiğinde nilotinib ya da sorafenib kullanılması düşünülebilir (46,47). Ayrıca daha önce iki basamak tirozin kinaz inhibitörü ile progresyon gelişen hastalarda everolimus ve imatinibin kombine olarak kullanıldığı faz1-2 çalışma bulunmaktadır (49). Üçüncü basamak tirozin kinaz inhibitörü ile progresyon gelişen hastalarda yapılan yalnızca bir adet faz2 çalışma bulunmaktadır. Daha önceki basamaklarda imatinib, sunitinib, nilotinib ile progresyon gelişen hastalarda sorafenibin etkinliğinin gösterildiği faz 2 çalışma bulunmaktadır. Dördüncü basamak tedavi düşünülebilecek hastalarda daha önce kullanılmadıysa, sorafenib kullanımı akılda tutulması gerekmektedir (48).

Current options in Medical Treatment of Gastrointestinal Stromal Tumors

Abstract

Gastrointestinal stromal tumor is the most common mesenchymal tumor of the gastrointestinal tractus. The main treatment of localized gastrointestinal stromal tumor is surgery. Before the utilization of imatinib, there had been very limited efficacy of conventional chemotherapeutic agents in the treatment of inoperable and metastatic gastrointestinal stromal tumor. After the approval of imatinib in the treatment of gastrointestinal stromal tumor, a dramatic improvement in the survival of this disease was achieved. However if progression occurs while using imatinib, it will be appropriate to change the treatment into sunitinib. If progression is observed after the second line treatment, then other tyrosine kinase inhibitors like nilotinib or sorafenib can be an option depending on the available data from phase II trials.

Key words: *Gastrointestinal stromal tumor, imatinib, sunitinib, sorafenib, nilotinib*

Kaynaklar

1. Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors – definition, clinical, histological, immunohistochemical, and molecular genetic features and differential diagnosis. *Virchows Arch* 2001; 438:1–12.
2. Joensuu H, Kindblom LG. Gastrointestinal stromal tumors: a review. *Acta Orthop Scand Suppl* 2004; 75: 62–71.
3. Fletcher CD, Berman JJ, Corless C, Gorstein F, Lasota J, Longley BJ, et al. Diagnosis of gastrointestinal stromal tumors: a consensus approach. *Hum Pathol* 2002; 33:459–465.
4. Goettsch WG, Bos SD, Breckveldt-Postma N, Casparie M, Herings RM, Hogendoorn PC. Incidence of gastrointestinal stromal tumours is underestimated: results of a nation-wide study. *Eur J Cancer* 2005; 41:2868–2872.
5. Nilsson B, Bummig P, Meis-Kindblom JM, Odén A, Dortok A, Gustavsson B, et al. Gastrointestinal stromal tumors: The incidence, prevalence, clinical course, and prognostication in the preimatinib mesylate era. *Cancer* 2005; 103:821–829.
6. Rubio J, Marcos-Gragera R, Ortiz MR, Miró J, Vilardell L, Gironès J, et al. Populationbased incidence and survival of gastrointestinal stromal tumours (GIST) in Girona, Spain. *Eur J Cancer* 2007; 43:144–148.
7. Tran T, Davila JA, El-Serag HB. The epidemiology of malignant gastrointestinal stromal tumors: an analysis of 1458 cases from 1992 to 2000. *Am J Gastroenterol* 2005; 100:162–168.
8. Tryggvason G, Gislason HG, Magnusson MK, Jonasson JG. Gastrointestinal stromal tumors in Iceland, 1990–2003: the Icelandic GIST study, a population-based incidence and pathologic risk stratification study. *Int J Cancer* 2005; 117:289–293.
9. Van der Zwan SM, Dematteo RP. Gastrointestinal stromal tumor: 5 years later. *Cancer* 2005; 104:1781–1788.
10. Reith JD, Goldblum JR, Lyles RH, Weiss SW. Extragastric (soft tissue) stromal tumors: an analysis of 48 cases with emphasis on histologic predictors of outcome. *Mod Pathol*. 2000; 13(5):577-585.
11. Nilsson B, Bummig P, Meis-Kindblom JM. Gastrointestinal stromal tumors: the incidence, prevalence, clinical course, and prognosis in the imatinib mesylate era—a population-based study in western Sweden. *Cancer* 2005; 103:821–829.
12. Hirota S, Isozaki K, Moriyama Y, Hashimoto K, Nishida T, Ishiguro S, et al. Gain-of-

- function mutations of c-kit in human gastrointestinal stromal tumors. *Science* 1998; 279: 577–580.
13. Blackstein ME, Blay JY, Corless C, Driman DK, Riddell R, Soulières D, et al. Gastrointestinal stromal tumours: consensus statement on diagnosis and treatment. *Can J Gastroenterol* 2006; 20:157–163.
 14. Corless CL, Fletcher JA, Heinrich MC. Biology of gastrointestinal stromal tumors. *J Clin Oncol* 2004; 22:3813–3825.
 15. Demetri GD, Benjamin RS, Blanke CD, Blay JY, Casali P, Choi H, et al. NCCN Task Force Report: Management of patients with gastrointestinal stromal tumor (GIST) – update of the NCCN Clinical Practice Guidelines. *J Natl Compr Canc Netw* 2007; 5(Suppl 2):1–29.
 16. Duensing A, Joseph NE, Medeiros F, Smith F, Smith F, Hornick JL, et al. Protein Kinase C theta (PKCtheta) expression and constitutive activation in gastrointestinal stromal tumors (GISTs). *Cancer Res* 2004; 64(15):5127-5131.
 17. Braggio DA, Romano S, Small IA, Soares FA, Ferreira CG, Guimarães DP. Protein kinase C teta (PKCteta) expression as a potential diagnostic marker for KIT-negative GIST. *J Clin Oncol* 2009; 27: abstr 10561.
 18. Wrest RB, Corless CL, Chen X, Rubin BP, Subramanian S, Montgomery K, et al. The novel marker, DOG1, is expressed ubiquitously in gastrointestinal stromal tumors irrespective of KIT or PDGFRA mutation status. *Am J Pathol* 2004; 165(1):107-113.
 19. Heinrich MC, Corless CL, Demetri GD, Blanke CD, von Mehren M, Joensuu H, et al. Kinase mutations and imatinib response in patients with metastatic gastrointestinal stromal tumor. *J Clin Oncol* 2003; 21:4342–4349.
 20. Heinrich MC, Corless CL, Duensing A, McGreevey L, Chen CJ, Joseph N, et al. PDGFRA activating mutations in gastrointestinal stromal tumors. *Science* 2003; 299:708–710.
 21. Yuzawa S, Opatowsky Y, Zhang Z, Mandiyan V, Lax I, Schlessinger J. Structural basis for activation of the receptor tyrosine kinase KIT by stem cell factor. *Cell* 2007; 130:323–334.
 22. Cohen MH, Dagher R, Griebel DJ, Ibrahim A, Martin A, Scher NS, et al. US. Food and Drug Administration Drug Approval Summaries: Imatinib Mesylate, Mesna Tablets, and Zoledronic Acid. *The Oncologist* 2002; 7:393-400.
 23. Joensuu H, Roberts PJ, Sarlomo-Rikala M, Andersson LC, Tervahartiala P, Tuveson D, et al. Effect of the tyrosine kinase inhibitor STI571 in a patient with a metastatic gastrointestinal stromal tumor. *N Engl J Med* 2001; 344:1052-1056.
 24. Heinrich MC, Griffith DJ, Druker BJ, Wait CL, Ott KA, Zigler AJ. Inhibition of c-kit receptor tyrosine kinase activity by STI 571, a selective tyrosine kinase inhibitor. *Blood* 2000; 96:925-932.
 25. Van Oosterom AT, Judson I, Verweij J, Stroobants S, Donato di Paola E, Dimitrijevic S, et al. European Organisation for Research and Treatment of Cancer Soft Tissue and Bone Sarcoma Group. Safety and efficacy of imatinib (STI571) in metastatic gastrointestinal stromal tumours: a phase I study. *Lancet* 2001; 358:1421-1423.
 26. Demetri GD, von Mehren M, Blanke CD, Van den Abbeele AD, Eisenberg B, Roberts PJ, et al. Efficacy and safety of imatinib mesylate in advanced gastrointestinal stromal tumors. *N Engl J Med* 2002; 347(7):462-463.
 27. Blanke CD, Demetri GD, von Mehren M, Heinrich MC, Eisenberg B, Fletcher JA, et al. Long-Term Results From a Randomized Phase II Trial of Standard- Versus Higher-Dose Imatinib Mesylate for Patients With Unresectable or Metastatic Gastrointestinal Stromal Tumors Expressing KIT. *J Clin Oncol* 2008; 26:620-625.
 28. Verweij J, Casali PG, Zalcberg J, LeCesne A, Reichardt P, Blay JY, et al. Progression-free survival in gastrointestinal stromal tumours with high-dose imatinib: randomised trial. *Lancet* 2004; 364:1127–134.
 29. Zalcberg JR, Verweij J, Casali PG, Le Cesne A, Reichardt P, Blay JY, et al. Outcome of patients with advanced gastro-intestinal stromal tumours crossing over to a daily imatinib dose of 800 mg after progression on 400 mg. *Eur J Cancer* 2005; 41:1751–1757.
 30. Blanke CD, Rankin C, Demetri GD, Ryan CW, von Mehren M, Benjamin RS, et al. Phase III Randomized, Intergroup Trial Assessing Imatinib Mesylate At Two Dose Levels in Patients With Unresectable or Metastatic Gastrointestinal Stromal Tumors Expressing the Kit Receptor Tyrosine Kinase: S0033. *J Clin Oncol* 2008; 26:626-632.
 31. Debiec-Rychtera M, Sciotb R, Le Cesne A, Schlemmere M, Hohenbergerf P, van Oosteromc AT, et al. KIT mutations and dose selection for imatinib in patients with advanced gastrointestinal stromal tumours. *Eur J Cancer* 2006; 42:1093–1103.
 32. Van Glabbeke M, Owzar K, Rankin C, Simes J, Crowley J. GIST metaanalysis Group. Comparison of two doses of imatinib for the treatment of gastrointestinal stromal tumors: a meta-analysis based on 1640 patients. *Proc Am Soc Clin Oncol* 2007:abstr 10004.
 33. Heinrich MC, Owzar K, Corless CL, Hollis D, Borden EC, Fletcher CD, et al. Correlation

- of Kinase Genotype and Clinical Outcome in the North American Intergroup Phase III Trial of Imatinib Mesylate for Treatment of Advanced Gastrointestinal Stromal Tumor: CALGB 150105 Study by Cancer and Leukemia Group B and Southwest Oncology Group. *J Clin Oncol* 2008; 26:5360-5367.
34. Blay JY, Le Cesne A, Ray-Coquard I, Bui B, Duffaud F, Delbaldo C, et al. Prospective Multicentric Randomized Phase III Study of Imatinib in Patients With Advanced Gastrointestinal Stromal Tumors Comparing Interruption Versus Continuation of Treatment Beyond 1 Year: The French Sarcoma Group. *J Clin Oncol* 2007; 25:1107-1113.
 35. Adenis A, Cassier PA, Bui BN, Rios M, Duffaud F, Bertucci F, et al. Does interruption of imatinib (IM) in responding patients after three years of treatment influence outcome of patients with advanced GIST included in the BFR14 trial? *J Clin Oncol* 2008; abstr 10522.
 36. DeMatteo RP, Ballman KV, Antonescu CR, Maki RG, Pisters PW, George D Demetri, et al. Adjuvant imatinib mesylate after resection of localised, primary gastrointestinal stromal tumour: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet* 2009; 373:1097-1104.
 37. Blanke CD, Demetri GD, von Mehren M, Heinrich MC, Eisenberg B, Fletcher JA, et al. Long-term results from a randomized phase II trial of standard versus higher-dose imatinib mesylate for patients with unresectable or metastatic gastrointestinal stromal tumors expressing KIT. *J Clin Oncol* 2008; 26:620-625.
 38. Heinrich MC, Corless CL, Demetri GD, Blanke CD, von Mehren M, Joensuu H, et al. Kinase mutations and imatinib response in patients with metastatic gastrointestinal stromal tumor. *J Clin Oncol* 2003; 21:4342-4349.
 39. Hirota S, Ohashi A, Nishida T, et al: Gain-of-function mutations of platelet-derived growth factor receptor - gene in gastrointestinal stromal tumors. *Gastroenterology* 2003; 125:660-667.
 40. Maki RG, Fletcher JA, Heinrich MC, Morgan JA, George S, Desai J, et al. Results from a continuation trial of SU11248 in patients with imatinib-resistant gastrointestinal stromal tumor. *J Clin Oncol* 2005; abstr 9011.
 41. Demetri GD, van Oosterom AT, Garrett CR, Blackstein ME, Shah MH, Verweij J, et al. Efficacy and safety of sunitinib in patients with advanced gastrointestinal stromal tumour after failure of imatinib: a randomised controlled trial. *Lancet* 2006; 368:1329-1338.
 42. Demetri GD, Huang X, Garrett CR, Schöffski P, Blackstein ME, Shah MH, et al. Novel statistical analysis of long-term survival to account for crossover in a phase III trial of sunitinib vs. placebo in advanced GIST after imatinib failure. *J Clin Oncol* 2008; 26; abstr 10524.
 43. Heinrich MC, Maki RG, Corless CL, Antonescu CR, Harlow A, Griffith D, et al. Primary and Secondary Kinase Genotypes Correlate With the Biological and Clinical Activity of Sunitinib in Imatinib-Resistant Gastrointestinal Stromal Tumor. *J Clin Oncol* 2008; 26:5352-5359.
 44. Weisberg E, Manley PW, Breitenstein W, Brügger J, Cowan-Jacob SW, Ray A, et al. Characterization of AMN107, a selective inhibitor of native and mutant Bcr-Abl. *Cancer Cell* 2005; 7:129-141.
 45. Blay JY, Casali PG, Reichardt P, von Mehren M, Debiec-Rychter M, Bailey S, et al. A phase I study of nilotinib alone and in combination with imatinib in patients with imatinib-resistant gastrointestinal stromal tumors: Study update. *J Clin Oncol* 2008; 26:abstr 10553.
 46. Montemurro M, Schöffski P, Reichardt P, Gelderblom H, Schutte J, Hartmann JT, et al. Nilotinib in the treatment of advanced gastrointestinal stromal tumours resistant to both imatinib and sunitinib. *Eur J Cancer* 2009; 45:2293-2297.
 47. Wiebe L, Kazsa KE, Maki RG, D'Adamo DR, Chow WA, Wade JL, et al. Activity of sorafenib in patients with imatinib and sunitinib-resistant gastrointestinal stromal tumors: A phase II trial of the University of Chicago Phase II Consortium. *J Clin Oncol* 2008; 26:abstr 10502.
 48. Reichardt P, Montemurro M, Gelderblom H, Blay JY, Rutkowski P, Bui B, et al. Sorafenib fourth-line treatment in imatinib-, sunitinib-, and nilotinib-resistant metastatic GIST: A retrospective analysis. *J Clin Oncol* 2009; 27:abstr 10564.
 49. Dumez H, Reichardt P, Blay JY, Schöffski P, Morgan JA, Ray-Coquard IL, et al. A phase I-II study of everolimus (RAD001) in combination with imatinib in patients with imatinib-resistant gastrointestinal stromal tumors. *J Clin Oncol* 2008; 26: abstr 10519.
 50. Conley AP, Araujo D, Ludwig J, Ravi V, Samuels BL, Choi H, et al. A randomized phase II study of perifosine plus imatinib for patients with imatinib-resistant gastrointestinal stromal tumor. *J Clin Oncol* 2009; 27:abstr 10563.
 51. Yamada Y, Sawaki A, Nishida T, Komatsu Y, Kanda T, Doi T, et al. Phase II study of motesanib diphosphate (AMG 706) in Japanese patients with advanced

- gastrointestinal stromal tumors who developed progressive disease or relapsed while on imatinib mesylate. Gastrointestinal Cancers Symposium 2008; abstr 107.
52. Wagner AJ, Morgan JA, Chugh R, Rosen LS, George S, Gordon MS, et al. Inhibition of heat shock protein 90 with the novel agent IPI-504 in metastatic GIST following failure of tyrosine kinase inhibitors or other sarcomas: Clinical results from phase I trial. J Clin Oncol 2008; 26:abstr 10503.
 53. Wood JM, Bold G, Buchdunger E, Cozens R, Ferrari S, Frei J, et al. PTK787/ZK 222584, a novel and potent inhibitor of vascular endothelial growth factor receptor tyrosine kinases, impairs vascular endothelial growth factor-induced responses and tumor growth after oral administration. Cancer Res 2000; 60:2178–2189.
 54. Joensuu H, De Braud F, Coco P, De Pas T, Putzu C, Spreafico C, et al. Phase II, open-label study of PTK787/ZK222584 for the treatment of metastatic gastrointestinal stromal tumors resistant to imatinib mesylate. Ann Oncol 2008; 19:173–177.
 55. Le Cesne A, Blay J, Bui NB, Bouché O, Adenis A, Domont J, et al. Masatinib mesylate in imatinib-naive locally advanced or metastatic gastrointestinal stromal tumor (GIST): Results of the French Sarcoma Group phase II trial. J Clin Oncol 2009; 27:abstr 10507.